

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
“JUAN MISAEL SARACHO”**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE POSGRADO
POSGRADO DE ODONTOLOGÍA

MAESTRIA DE ORTODONCIA PRIMERA VERSIÓN

U.A.J.M.S. SEDE LA PAZ, GESTIÓN 2015-2018

TESIS DE MAESTRÍA

**“APARATO YEMDA”, INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN
CLÍNICA DE LA INCLINACIÓN DEL PLANO OCLUSAL
DE PACIENTES TRATADOS EN LA MAESTRÍA DE
ORTODONCIA 1RA VERSIÓN- UAJMS, 2018**

Autor(a): Dra. Danitza Arminda Monrroy Vega

Tesis, presentada a consideración de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” como requisito parcial para la obtención del Grado Académico de Master en Ortodoncia.

**LA PAZ- BOLIVIA
Octubre, 2018**

Visto Bueno (Vo.Bo.)

Dra. Claudia Marcela Majluf Kuncar
**DOCENTE DE LA MAESTRIA DE ORTODONCIA
TUTORA DE TESIS**

APROBADA POR

Tribunal examinador 1

Tribunal examinador 2

Tribunal examinador 3

DEDICATORIA

La presente tesis está dedicada a todas aquellas personas ligadas a la investigación, que sin el aporte diario de su esfuerzo, resultados y análisis; la ciencia y el progreso humano no avanzarían al futuro.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por la oportunidad de ejercer ésta loable profesión de la Odontología, por bendecirme con unos docentes ejemplares y grandes maestros que apoyaron la realización de éste trabajo: Dra. Marcela Majluf; Dr. Felix Sandoval; Dr. Juan Gabriel Chipana y Dr. Regis Segales sin intención de olvidar a otros docentes y colegas de los cuáles aprendo constantemente en la vida.

A mi familia por su apoyo y ánimo, quienes acompañan mis metas planteadas incondicionalmente.

A mis queridos genios ocultos que colaboraron en la producción de la invención “Aparato YEMDA”: Yecid Contreras y Madaí Monrroy.

PENSAMIENTO

“Laboratorio de ideas Dany Monrroy al servicio de la investigación” D.A.M.V.

“En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido”. Carl Sagan

El Tribunal Examinador del presente trabajo de Tesis, no se solidarizan con la forma, términos, modos, ni expresiones vertidas en su descripción, siendo éstas de exclusiva responsabilidad de su autor(a).

“El presente trabajo no ha sido aceptado o empleado para el otorgamiento de Título o Grado igual, diferente o adicional al que ahora postula y es el resultado de las investigaciones efectuadas por su autor(a), excepto donde se indican expresamente las fuentes de información consultadas”

TABLA DE CONTENIDOS

A. CUERPO PRELIMINAR	
HOJA DE APROBACIÓN	i
HOJA DE DEDICATORIA	ii
HOJA DE AGRADECIMIENTOS	iii
HOJA DE PENSAMIENTO	iv
HOJA DE ADVERTENCIA	v
HOJA DE ORIGINALIDAD	vi
TABLA DE CONTENIDOS	vii
INDICE DE TABLAS	x
INDICE DE FIGURAS O ILUSTRACIONES	xi
INDICE DE ANEXOS	xv
RESUMEN O SUMMARY	xvi
B. CUERPO DEL TEXTO	
I. INTRODUCCION	1
1.1 ANTECEDENTES	1
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	1
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	3
III. JUSTIFICACION	3
IV. OBJETIVO GENERAL	4
V. OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
VI. HIPOTESIS	5
VII. MARCO TEORICO	5
1. ORTODONCIA.-	5
2. DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN	6
3. OCLUSIÓN IDEAL, FUNCIONAL, TERAPÉUTICA COMO OBJETIVO ORTODONTICO	12
3.1 DESCRIPCIÓN DE ANGLE	14
3.2 DESCRIPCIÓN DE ANDREWS	17
3.3 DESCRIPCIÓN DE ANGELO D'AMICO. OCLUSIÓN MUTUAMENTE PROTEGIDA Y COMPARTIDA	19

4.4	DESCRIPCIÓN DE DAWSON	25
4.	DETERMINANTES DE LA OCLUSIÓN	28
4.1	ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR	29
4.1.1	Relación Céntrica	29
4.1.2	Postura Céntrica Adaptada	31
4.1.3	Clasificación de ATM de Piper	32
4.2	NEUROMUSCULATURA.	39
4.2.1	Musculos masticatorios	39
4.2.2	Dimensión Vertical De La Oclusión	42
4.2.3	Zona neutral	44
4.3	GUIA ANTERIOR	45
4.3.1	Céntrica larga	47
4.4	OCCLUSIÓN POSTERIOR	48
5.	PLANO DE OCLUSIÓN	49
6.	EVALUACIÓN DEL PLANO OCLUSAL	50
6.1	EVALUACIÓN ANATÓMICA	51
6.2	EVALUACIÓN IMAGENOLÓGICA	51
6.3	EVALUACIÓN CLÍNICA	52
6.3.1	Plano De Camper	52
6.3.2	Pabellón auricular	54
6.3.3	Relación Plano Oclusal y Plano de Camper	55
7.	IMPORTANCIA DE LA CORRECTA DETERMINACIÓN DEL PLANO OCLUSAL	57
7.1	INFLUENCIA FUNCIONAL	57
7.2	INFLUENCIA ESTETICA. CANTEO OCLUSAL.	58
8.	ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN DEL CANTEO OCLUSAL	61
8.1	CIRUGÍA ORTOGNÁTICA	62
8.2	TRATAMIENTO DE ORTODONCIA	63
8.2.1	Camuflaje ortodontico	63
8.2.2	Anclaje esquelético.	64
9.	PROPUESTA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN CLÍNICA DEL PLANO OCLUSAL CON EL USO DE LA PLATINA DE FOX MODIFICADA	65

VIII.	METODOLOGÍA	69
8.1	TIPO DE ESTUDIO	69
8.1.1	Enfoque de estudio	69
8.1.2	Alcance de estudio	69
8.1.3	Diseño de investigación	69
8.2	MATERIALES	69
8.3	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	70
8.4	POBLACIÓN	72
8.5	PROCEDIMIENTO	72
IX.	RESULTADOS	73
9.1	REPORTE DE DATOS DE LA ENCUESTA	73
9.2	ESTUDIO CUALI-CUANTITATIVO DE LA PERCEPCIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LOS PACIENTES TRATADOS ORTODONTICAMENTE. PRUEBA PILOTO APARATO “YEMDA”	76
9.3	APLICACIÓN DEL “APARATO YEMDA” A PACIENTES CON APARATOLOGÍA FIJA.	86
9.4	PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL “APARATO YEMDA”	92
X.	DISCUSIÓN	93
XI.	CONCLUSIONES	94
XII.	RECOMENDACIONES	94
XII.	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	94
XIII.	ANEXOS	1

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Acción de los músculos masticadores en la contracción. Elaboración propia. (Sencherman Savdie & Echeverri Guzman, 1995)	40
---	----

INDICE DE FIGURAS O ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Influencia del plano oclusal en el desarrollo de los elementos del sistema estomatognático. Llombart. 1990	9
Ilustración 2: Valor de tip coronario, inclinación mesiodistal de las coronas. (Gregoret, Tuber, & Escobar, 2003)	18
Ilustración 3: Valores de torque coronario, inclinación anteroposterior de las coronas de las piezas dentarias. (Gregoret, Tuber, & Escobar, 2003)	19
Ilustración 4: Descripción gráfica de la clasificación de ATM de Mark Piper, en la que se evidencia los distintos trastornos que pueden afectar a la ATM izquierda. (Droter, 2005)	38
Ilustración 5: Descripción gráfica de la clasificación de ATM de Mark Piper, en la que se evidencia los distintos trastornos que pueden afectar a la ATM derecha. (Droter, 2005)	39
Ilustración 6.- Guía anterior correctamente establecida y funcionalmente estable. (Dawson, 2009)	46
Ilustración 7.- Visualización de la mandíbula como trípode invertido con sus tres pilares que determinan su equilibrio. (Dawson, 2009)	47
Ilustración 8.- Posición del incisivo inferior en cierre postural que requiere de un tope céntrico extendido sobre el cingulo, en sentido posteroanterior “céntrica larga”. (Dawson, 2009)	48
Ilustración 9: Anatomía de la oreja. Por Rouviere. 2005.	55
Ilustración 10: Diseño del “Denture modeling articulator” donde se evidencia la marca 76 en referencia a la guía del plano oclusal. Por Myron Fox. 1951.	66
Ilustración 11: Full face (a) and profile (b) views looking along the occlusal plane guide. The interpupillary line and alar tragal line have been marked on the photographs. Ilustración. By Spratley, M. 1980.	66

Ilustración 12:Platina de Fox. Fotografía propia. 2018	67
Ilustración 13.- Aparato “YEMDA”. Fotografía propia. 2018	68
Ilustración 14.- Representación gráfica de los participantes de la encuesta. Ilustración propia. 2018	74
Ilustración 15.- Representación gráfica del método empleado para la evaluación de la inclinación del plano oclusal “canteo oclusal”. Ilustración propia. 2018	75
Ilustración 16.- Representación gráfica de la percepción de número de casos con canteo oclusal. Ilustración propia. 2018	75
Ilustración 17.- Representación gráfica de la etapa de tratamiento ortodontico en la que se percibió canteo oclusal.. Ilustración propia. 2018	76
Ilustración 18.- Caso clínico 1. Vista frontal. Método visual- fotográfico para la evaluación del canteo oclusal. A dos años de concluido el tratamiento ortodontico, nótese la mayor exposición de encía en el lado izquierdo de la paciente y presencia de canteo oclusal. Fotografía propia. 2018.	77
Ilustración 19.- Caso clínico 1. Evaluación del canteo oclusal con baja lengua (vista frontal). Fotografía propia. 2018.	78
Ilustración 20.- Caso Clínico 1. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista frontal). Fotografía propia. 2018.	79
Ilustración 21.- Caso clínico 1. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista lateral derecha). Fotografía propia. 2018.	80
Ilustración 22.- Caso clínico 1. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista lateral izquierda). Fotografía propia. 2018.	81
Ilustración 23.- Caso clínico 2: Método visual- fotográfico para la evaluación del canteo oclusal. A siete años de haber concluido el tratamiento ortodontico. Al trazar las líneas se observa paralelismo del sector anterosuperior con la línea bipupilar. Fotografía propia. 2018.	82

Ilustración 24.- Caso clínico 2. Evaluación del canteo oclusal con baja lengua. Fotografía propia. 2018.	83
Ilustración 25.- Caso clínico 2. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista frontal). Fotografía propia. 2018.	84
Ilustración 26.- Caso clínico 2. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista lateral derecha). Fotografía propia. 2018.	85
Ilustración 27.- Caso clínico 2. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista lateral izquierda). Fotografía propia. 2018.	86
Ilustración 28.- Caso clínico 1 con aparatología fija en etapa de contención. Fotografía propia. 2018	87
Ilustración 29.- Caso clínico 1 con aparatología fija. Evaluación del canteo oclusal. Nótese la diferencia de los incisivos respecto al plano oclusal. Fotografía propia. 2018	87
Ilustración 30.- Caso clínico 1 con aparatología fija. Reconstrucción de la cúspide canina derecha y reposición de brackets de los incisivos superiores. Fotografía propia. 2018	88
Ilustración 31.- Caso clínico 1 con aparatología fija. Se observa la corrección de la posición de los incisivos respecto al plano oclusal. Fotografía propia. 2018	88
Ilustración 32.- Caso clínico 2 con aparatología fija. Etapa de trabajo: Clase esquelética III con mordida abierta. Fotografía propia. 2018	89
Ilustración 33.- Caso clínico 2 con aparatología fija. Nótese las vistas sagitales la diferencia del plano oclusal posterior en relación al plano de Camper. Fotografía propia. 2018	90
Ilustración 34.- Caso clínico 3 con aparatología fija. Etapa de trabajo: Clase esquelética III con mordida abierta. Fotografía propia. 2018	91

Ilustración 35.- Caso clínico 3 con aparatología fija. Nótese en la vista frontal la inclinación del plano oclusal. En las vistas sagitales se ve la diferencia del plano oclusal posterior en relación al plano de Camper. *Fotografía propia. 2018* 91

Ilustración 36.- Caso clínico 3 con aparatología fija y aplicación del “aparato YEMDA”. Nótese en la vista frontal la corrección de la inclinación del plano oclusal.. *Fotografía propia. 2018* 92

INDICE DE ANEXOS

Anexo N° 1 Encuesta

Anexo N° 2 Consentimiento informado

Anexo N° 3 Hoja de registro de medidas de la inclinación del plano oclusal

RESUMEN

Según estudios preliminares se ha evidenciado la alteración de la inclinación del plano oclusal “canteo oclusal” por tratamiento ortodóntico, situación que afecta la estética del paciente principalmente. En la práctica clínica de la Ortodoncia se conoce como métodos de evaluación clínica de la inclinación del plano oclusal la visualización y el uso de baja lenguas, métodos subjetivos que pueden infra o sobreestimar dicho fenómeno. *OBJETIVOS*. El presente estudio pretende crear un instrumento para la medición clínica de la inclinación del plano oclusal en pacientes tratados durante la Maestría de Ortodoncia 1ra versión- UAJMS. *METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN*. Esta investigación fue definida como cuali-cuantitativa, explicativa, longitudinal, experimental y prospectiva. *CONTEXTO O LUGAR*. La Paz *SUJETOS*. Cursantes y pacientes de la maestría de Ortodoncia 5ta versión UAJMS *RESULTADOS*. Se evidenció que el total de cursantes participantes de la encuesta aplicaba el método de visualización para la evaluación de la inclinación del plano oclusal. Se reportó la percepción visual de pacientes con canteo oclusal durante el tratamiento ortodóntico en un 37%, de los cuales existía un mayor índice en la etapa de trabajo 80%. Se creó y se estableció parámetros de uso del “aparato YEMDA” para la medición clínica de la inclinación del plano oclusal, como guía para la redefinición de acción ortodóntica durante el tratamiento de los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Ortodoncia, Oclusión, Inclinación del plano oclusal, Medición, “aparato YEMDA”

I. INTRODUCCION

En la práctica clínica odontológica regularmente se atienden consultas tales como: problemas de odontalgia, desgaste excesivo, dientes con movilidad, trastornos temporomandibulares y dolor bucofacial, los cuales deben ser abordados con el conocimiento pleno de oclusión ya que éste va a influir en la función, estética y sobre todo en el éxito de todo tratamiento odontológico. (Dawson, 2009, pág. 12)

El ortodoncista es quién está entrenado para el diagnóstico y corrección de las maloclusiones y es por tanto su deber prevenir los trastornos productos de ésta. (Dawson, 2009, pág. 14) El especialista cuenta con métodos de estudio de la oclusión tales como el articulador, radiografías, tomografías, fotografías que generalmente se aplican al inicio y al finalizar del tratamiento, por su costo económico y de tiempo que requieren las mismas.

1.1 ANTECEDENTES

En estudios preliminares se evidenciado que la Ortodoncia ha dado mayor énfasis a los objetivos estéticos, evidenciado poca claridad e importancia respecto a los objetivos de oclusión que se debiera dar. (Ayala Puente, Gutierrez Alvarez, & Obach M., 2011) Provocando en muchos casos la minimización de objetivos a alcanzar a una clase molar I dentaria de Angle, cuya connotación es reducida en comparación con la significancia que tiene la oclusión y su relación con el sistema estomatognático. Así también se evidencia la recidiva de casos que concluyeron con aparente “éxito” después de lograr clases I molar de Angle. Estudios recientes asocian la presentación de casos con canteo oclusal producto de tratamientos ortodonticos. (Das, y otros, 2009) (Van Vlimmeren LA, 2004)

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El canteo oclusal es uno de los parámetros que afectan a la estética y funcionalidad del sistema estomatognático y es producto de una alteración del plano oclusal, que puede ser asociado a variables tales como deformidad facial, tipos de maloclusión esquelética, edad o etnicidad, tratamientos ortodonticos, incluso los métodos, los criterios de simetría, o sensibilidad de medición entre los estudios. (Samman, Tong, Cheung, &

Tideman, 1992) (Haraguchi, Takada, & Yasuda, 2002) (Chew, 2006) (Proffit, Phillips, & Dann, 1990) (Hegtvedt, 1993) (Peitsch, Keefer, LaBrie, & Mulliken, 2002)

En la literatura se ha descrito métodos de evaluación clínica los siguientes: fotografías, visualización, uso de baja lenguas. Éstos métodos también han sido puestos en tela de juicio por su subjetividad, haciendo de sus mediciones poco fiables.

Concientes de la importancia y repercusión estética y funcional que tiene la oclusión, en particular el plano de oclusión, en el presente estudio se plantea la creación de un instrumento objetivo para la medición de la inclinación del plano oclusal de los pacientes durante el tratamiento ortodóntico y prevenir de ésta manera el canteo oclusal ocasionado por tratamiento ortodontico.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo medir clínicamente la inclinación del plano oclusal en pacientes atendidos durante la Maestría de Ortodoncia 1ra versión- UAJMS, gestión 2018?

III. JUSTIFICACION

En la práctica clínica odontológica regularmente se atienden consultas tales como: problemas de odontalgia, desgaste excesivo, dientes con movilidad, trastornos temporomandibulares y dolor bucofacial, los cuales deben ser abordados con el conocimiento pleno de oclusión ya que éste va a influir en la función, estética y sobre todo en el éxito de todo tratamiento odontológico. (Dawson, 2009, pág. 12)

El ortodoncista es quién está entrenado para el diagnóstico y corrección de las maloclusiones y es por tanto su deber prevenir los trastornos productos de ésta. El odontólogo es el único profesional que está entrenado para entender la función del sistema masticatorio como punto de partida para relacionar los síntomas bucofaciales con las variaciones de la disfunción, siendo así que puede distinguir si un dolor de cabeza, cuello o bucofacial es originado por un trastorno del sistema masticatorio o dental. (Dawson, 2009, pág. 14)

Por otro lado es importante considerar que se debe conocer y ver la relación correcta entre el maxilar y la mandíbula en relación céntrica en un articulador antes de determinar la alineación correcta y la relación oclusal dentaria.

En la práctica clínica de la Ortodoncia, se ha priorizado los objetivos de estética, evidenciándose poca claridad e importancia respecto a los objetivos de oclusión que se debiera dar. (Ayala Puente, Gutierrez Alvarez, & Obach M., 2011) Provocando en muchos casos la minimización de objetivos a alcanzar a una clase molar I dentaria de Angle, cuya connotación es reducida en comparación con la significancia que tiene la oclusión dentaria y su relación con el sistema estomatognático.

Estudios recientes encontraron la presentación de casos con canteo oclusal producto de tratamientos ortodonticos mal controlados por el uso de elásticos intermaxilares.. (Das, y otros, 2009) (Van Vlimmeren LA, 2004) El canteo oclusal es uno de los parámetros

que afectan a la estética de la sonrisa, la frecuencia notificada en los casos de esta enfermedad varía entre 21% y 80%. Esta amplia gama puede resultar de las diferencias entre los informes en las características de deformidad facial, tipos de maloclusión esquelética, edad o etnicidad, ésta variación también puede deberse a los métodos, los criterios de simetría, o sensibilidad de medición entre los estudios. (Samman, Tong, Cheung, & Tideman, 1992) (Haraguchi, Takada, & Yasuda, 2002) (Chew, 2006) (Proffit, Phillips, & Dann, 1990)

Concientes de la importancia y repercusión estética y funcional que tiene la oclusión, en particular el plano de oclusión, en el presente estudio se plantea la creación de un instrumento válido y confiable que permita medir la inclinación del plano oclusal de los pacientes durante el tratamiento ortodóntico.

Cabe hacer conocer también la accesibilidad y viabilidad con que cuenta este estudio ya que se aplicará el consentimiento informado a los pacientes que accedan a la prueba y aplicación del instrumento. Al ser un instrumento no invasivo, la aplicación del mismo no compromete ni pone en riesgo la vida de las personas. Económicamente, la aplicación de éste estudio no requiere grandes inversiones ya que el instrumento se puede realizar con todo tipo de material, con la única condición de que sea rígido y que cumpla con los parámetros de medida.

Los resultados de éste estudio servirán de ayuda al profesional especialista en la rama de la Ortodoncia para que pueda tener un método de evaluación preciso respecto a la inclinación del plano oclusal.

IV. OBJETIVO GENERAL

Crear un instrumento para la medición clínica de la inclinación del plano oclusal en pacientes atendidos durante la Maestría de Ortodoncia 1ra versión- UAJMS, gestión 2018.

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar el método más aplicado por los cursantes en la evaluación clínica de la inclinación del plano oclusal durante la Maestría de Ortodoncia 1ra versión- UAJMS.

- Determinar la cantidad de casos con canteo oclusal percibidos, durante el tratamiento ortodóntico, por parte de los operadores de la Maestría de Ortodoncia 1ra Versión.
- Evaluar la percepción subjetiva estética y funcional de pacientes tratados ortodónticamente.
- Diseñar, crear, y establecer el uso del instrumento para la medición clínica de la inclinación del plano oclusal.

VI. HIPOTESIS

La creación de un instrumento permite medir clínicamente la inclinación del plano oclusal en pacientes atendidos durante la Maestría de Ortodoncia 1ra versión- UAJMS, gestión 2018

VII. MARCO TEORICO

1. ORTODONCIA.-

La Ortodoncia es la rama de la Odontología que se ocupa del estudio, prevención y corrección de las alteraciones del crecimiento del complejo craneofacial: posición de los maxilares, desarrollo de la oclusión y forma de las arcadas dentarias, mejorando a su vez la estética y funcionalidad del sistema estomatognático. (Moyers, 1992, pág. 3) (Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, s.f.)

La aparatología fija es una herramienta ortodóntica que tiene la capacidad de inducir todo tipo de movimientos en los dientes permanentes, ya sea enderezamiento y torsión, corporales o en masa, rotaciones y demás. La utilización añadida de los aparatos extraorales les aporta componentes de corrección ortopédica. En algunas ocasiones se adiciona el uso de elásticos intermaxilares que proporcionan la presión necesaria para mover dientes y maxilares, los cuales serán aplicados por los pacientes. La aplicación de los mismos requiere una técnica y uso minucioso ya que su incorrecta aplicación por parte del operador o el paciente provocará alteraciones de los objetivos funcionales y estéticos esperados de la oclusión y por ende repercusión en el sistema estomatognático.

Se conoce tres etapas de trabajo de la ortodoncia fija, las cuales son:

- Fase de alineado y nivelación.- en la que es imprescindible un correcto cementado de bandas y brackets guiados por arcos redondos para la regularización del plano oclusal en el sentido vertical, sagital y transversal.
- Fase activa.- se caracteriza por el uso de arcos rectangulares que definen el torque y tip de la corona dentaria. En esta fase también se debe corregir el cierre de espacios interdentarios, la sobremordida y el resalte, por lo que se aplica usualmente ligas intermaxilares, los cuales deben ser cambiados de forma regular por el paciente. Ésto requiere de un control estricto por el operador, ya que como se mencionó anteriormente, una aplicación inadecuada podría afectar los resultados esperados del tratamiento.
- Fase de contención.- que pretende el mantenimiento de la relación dentaria intermaxilar establecida por la ortodoncia a través de elementos removibles o fijos.

Al inicio de la ortodoncia se establecen estrategias para alcanzar los objetivos del plan de tratamiento, mismos que pueden ser redefinidos durante el tratamiento en función de la respuesta biológica, funcional y estética del paciente.

2. DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN

Antes de conocer la oclusión ideal que se pretende alcanzar con la aparatología fija Ortodontica, se debe entender los factores de desarrollo que determinan e influyen en el establecimiento de la oclusión.

Es indudable que en la etapa de crecimiento unas áreas influyen sobre otras: en ocasiones esta influencia es decisiva para los resultados. Llombard refiere que la mayor importancia del plano oclusal se presenta en el período crítico que comprende desde los 3 a 21 años de edad. La influencia mecánica de esta relación oclusal rige el crecimiento mandibular, así como las características de la articulación témporomandibular y por ende el desarrollo neuromuscular. (Llombart Jaques, Cortada Colomer, Brufau de Barbera, & Dominguez Sarmiento, 1990)

Al nacer, el reborde alveolar superior es ancho y aplanado, mientras que el reborde inferior es angosto y filoso, lo que facilita el amamantamiento del recién nacido. Los rebordes maxilares tienen la mandíbula en relación distal con respecto al maxilar.

Cuando las arcadas entran en contacto se puede dar una oclusión en escalón plana u oblicua, oclusión en tapa de caja u oclusión progénica. El amamantamiento permite que la mandíbula se desplace hacia una posición más mesial, produciéndose el Primer avance fisiológico de la oclusión (Torres M. , 2009).

El plano oclusal se encuentra prácticamente en un mismo nivel con la articulación témporo-mandibular. Este plano, en virtud de las líneas de desarrollo y de los centros de crecimiento del maxilar, desciende con una resultante que se dirige hacia abajo y adelante, permitiendo que el plano oclusal descienda con el transcurso del crecimiento del sistema estomatognático. (Wolfgang, 2009) (Paleari, y otros, 2012)

Los gérmenes dentarios se desplazan hacia vestibular y oclusal. Erupcionando primero los dientes deciduos anteriores y luego los molares. Entre los 17 y 20 meses erupcionan los primeros molares primarios y se establece la primera relación oclusal tridimensional: Primer levante fisiológico de la oclusión. Esto es fundamental para el desarrollo de la articulación témporo-mandibular y la conformación del plano oclusal. (Torres M. , 2009)

Con la aparición de las piezas dentarias se establece por vez primera un tripodismo de posición, que tiene lugar entre los cóndilos y los dientes. Debe entenderse, en cuanto al tripodismo mandibular en relación al macizo óseo craneal, que de los tres elementos que lo constituyen cóndilos y arcos dentarios, la arcada posee una posición definitiva y exacta, proporcionada por la oclusión dentaria. Por lo que el arco con sus características rígido, sólido y exacto, mantiene tal posición inalterable, dejando la adaptación a la articulación témporomandibular, que se acomodará con mucha mayor rapidez de la que pudiéramos esperar acontezca en las unidades dentarias. (Llombart Jaques, Cortada Colomer, Brufau de Barbera, & Dominguez Sarmiento, 1990)

En el plano oclusal de los niños, los dientes temporarios, se disponen con sus ejes largos perpendiculares a este. Este fenómeno responde a uno de los principios básicos de la oclusión que es la axialidad de fuerzas (dirección de las fuerzas de masticación, de movimientos excéntricos, etc.) respecto al eje largo del propio diente, permitiendo que los dientes transmitan las fuerzas funcionales al tejido óseo a través del ligamento periodontal. En los dientes temporarios, el funcionamiento de este plano oclusal, se

basa en una desoclusión canina, que por desgaste de sus cúspides pasa rápidamente a una función de grupo posterior y luego a una oclusión de balance bilateral (oclusión simultánea de varios dientes durante las posiciones mandibulares excéntricas). Esta oclusión balanceada bilateral es uno de los objetivos naturales de la dentición temporaria que se facilita por la disposición de las raíces de los dientes temporarios. Estas raíces son abiertas, finas y largas con un empotramiento en profundidad, permitiendo el funcionamiento del sistema a nivel dentario, sin que esto signifique la presencia de patologías.

El sistema en los dientes temporarios funciona con una oclusión balanceada bilateral con ciclos horizontales de movimientos interdentarios, asociados a una baja altura cuspeada de los dientes temporarios. Esto permite que se cumpla una función primordial en los niños, estimular el crecimiento y el desarrollo de los maxilares a través del bruxismo nocturno y fisiológico (Wolfgang, 2009) (Paleari, y otros, 2012). A los 3 años de edad, el plano oclusal se presenta plano en el sentido horizontal, debido a que ambas articulaciones témporo-mandibulares son aplanadas, por lo que no son necesarias curvas de compensación para realizar los movimientos mandibulares (Torres M. , 2009)

A los 5 años, el plano oclusal aún no presenta curvas de oclusión. Los ejes de las piezas dentarias tienden a ser rectos respecto al plano. Se produce un desgaste significativo a nivel dental perdiéndose la relación cúspide-fosa, lo que recibe el nombre de Segundo avance fisiológico de la oclusión. La mandíbula se adelanta y permite adquirir una relación incisal borde a borde y escalón mesial molar (Torres M. , 2009)

La oclusión dentaria será preponderante en cuanto a la posición que guarda la mandíbula con relación al macizo craneal. Una vez que las piezas dentarias están en contacto oclusal, la mandíbula se acomodará en la posición correspondiente y ello regirá el crecimiento óseo de la misma. (Llombart Jaques, Cortada Colomer, Brufau de Barbera, & Dominguez Sarmiento, 1990) (Ver Ilustración 1)

Ilustración 1: Influencia del plano oclusal en el desarrollo de los elementos del sistema estomatognático. Llombart. 1990

El maxilar inferior necesita de la compañía del plano oclusal, que es regido por el arco superior y, consecuentemente el crecimiento del maxilar inferior deberá ser en forma tal que pueda ajustarse a las demandas del plano oclusal superior. (Llombart Jaques, Cortada Colomer, Brufau de Barbera, & Dominguez Sarmiento, 1990)

Cabe mencionar que la relación de los músculos masticatorios con la mandíbula está supeditada al desarrollo del macizo óseo. En caso de no avenirse el sistema neuromuscular a los requerimientos de los macizos óseos, podemos pensar en una situación anormal que traería consigo la inclinación a un estado patológico del individuo; de ello se deduce que la actividad muscular está sujeta íntimamente a los mandatos" en principio, de la posición; y relación que guarde el plano oclusal con los elementos componentes del aparato masticatorio. Los músculos no podrán desarrollarse independientemente de ésta influencia dado que los consideramos satélites del sistema. (Llombart Jaques, Cortada Colomer, Brufau de Barbera, & Dominguez Sarmiento, 1990)

A los seis años, aproximadamente, erupcionan los primeros molares permanentes los cuáles se presentan en la boca con sus cúspides agudas, que en un principio no interfieren con el funcionamiento del sistema de los dientes temporarios. Entonces se

produce el Segundo levante fisiológico de la oclusión. (Rinchuse, Kandasamy, & Sciote, 2007) (Sandoval, 2004)

Posteriormente, los incisivos permanentes erupcionan dando origen al entrecruzamiento dentario, conformando así lo que se denomina “altura funcional”. Este fenómeno permite que las fuerzas de rozamiento interdentario disminuyan y los ciclos funcionales se verticalicen. El ángulo de desoclusión es la clave de la conversión de los rozamientos en deslizamientos por parte de los dientes anteriores. El contacto que se produce entre los dientes antagonistas será fundamental en el desarrollo del plano oclusal en dentición definitiva (Rinchuse, Kandasamy, & Sciote, 2007) (Sandoval, 2004)

Entre los 11 y 12 años se produce la erupción del segundo molar permanente, el cual determina un Tercer levantamiento de la mordida al producirse un contacto prematuro del tejido gingival que recubre los molares en erupción. (Sandoval, 2004)

Cuando los premolares erupcionan, el sistema pone en funcionamiento las cúspides disto-vestibulares de los primeros molares superiores permanentes, de manera tal que estas entren en acción generando las guías laterales posteriores de la oclusión. El sistema pasa, desde un funcionamiento de una oclusión balanceada bilateral a un funcionamiento de oclusión balanceada unilateral, en la que todos los dientes del lado de trabajo (lado donde se dirige el movimiento desoclusivo) soportan dicho movimiento (Rinchuse, Kandasamy, & Sciote, 2007).

La erupción del canino superior permite que el mismo participe al principio de la oclusión balanceada unilateral, en este diente su ápice tarda de dos a tres años en calcificarse por completo, bajo esta condición, recién es capaz de soportar sólo la desoclusión de todo el sistema. En este momento se produce el cambio de una oclusión de balance unilateral, a una desoclusión del sector anterior tanto por los caninos como por los incisivos, en el movimiento protrusivo. Además estos movimientos permiten que las piezas dentarias posteriores presenten una separación uniforme entre las mismas (Rinchuse, Kandasamy, & Sciote, 2007).

Por lo tanto, el plano oclusal se establece cuando termina la erupción y ocluyen todas las piezas dentarias definitivas hasta el segundo molar, considerando la irregularidad

en la erupción de los terceros molares, que modificarían el plano oclusal, el cual erupcionaría a los 18 a 25 años aproximadamente. (Sandoval, 2004)

En la dentición permanente, desde una visión lateral y observando el conjunto de los dientes-músculos (masetero y pterigoideos internos), los ejes longitudinales de los molares se disponen de forma tal que las caras oclusales se ubican en forma perpendicular a la resultante direccional de la cincha masetero-pterigoideo interno, mientras que los ejes largos de los dientes anteriores se orientan en la misma dirección que la resultante de las fibras del músculo temporal. (Wieczorek, Loster, & Loster, 2013) (Shimazaki T, 2003).

La posición de contacto de ambos arcos dentarios entre sí, tanto en las relaciones de estática como en las de dinámica, corresponde a un fenómeno físico, neuromuscular y fisiológico que determina el plano de oclusión, mismo que es responsable del desacoplamiento correcto de los dientes, de la transmisión de fuerzas al cráneo en su conjunto y por ende al cuerpo. (Schunke, Enssle, Kreisl, & Schlee, 2011) (Goiato, Garcia, Dos Santos, & Zuim, 2010) Los elementos del sistema estomatognático están ya configurados y forman un conjunto orgánico, de tal manera que la función la realizan conjuntamente, pudiéndose afirmar que el Plano oclusal en el adulto actúa conservando el conjunto del sistema. (Llombart Jaques, Cortada Colomer, Brufau de Barbera, & Dominguez Sarmiento, 1990)

Las condiciones que debe cumplir una oclusión se basan en la estabilidad y la no interferencia de todos y cada uno de los dientes que ocluyen (Paleari, y otros, 2012) (Rinchuse, Kandasamy, & Sciote, 2007). La estabilidad del sistema masticatorio está asegurada por los contactos de las arcadas superiores e inferiores en los movimientos excursivos. La no interferencia se refiere a que en el movimiento hacia las posiciones excéntricas no debe existir ningún contacto dentario nocivo (Goto, Yamada, & Yoshiura, 2008).

En el año 2010, Frugone y Pantoja Parada (Frugone & Pantoja Parada, 2010) expresaron que en los pacientes con desgaste dentario severo se produce una modificación del hueso basal y mandibular por remodelación del proceso dentoalveolar que resulta en una rotación craneal del plano oclusal.

Estos autores observaron una aparente estabilidad de la altura facial y del ángulo mandibular, a pesar del cambio de la posición del plano oclusal. Cuando se interviene con la prótesis, la operatoria, la ortodoncia o la cirugía, suelen ocurrir modificaciones del plano oclusal, de manera individual o de conjunto. No sólo se produce un cambio local en el área de trabajo sino que además afecta la totalidad del sistema masticatorio y zonas próximas a él, como son el cuello, la cintura escapular, la columna vertebral, etc. (Mohl, 2008). Por la tanto, el organismo debe realizar un gran esfuerzo para adaptarse a la nueva situación que se está creando, aunque la intervención sea en un solo elemento dentario (Nisizaki, 2009).

3. OCLUSIÓN IDEAL, FUNCIONAL, TERAPÉUTICA COMO OBJETIVO ORTODONTICO

Como estomatólogos, más aún como especialistas en Ortodoncia debemos seguir la recomendación de Roth, cuando dice que: “Lo mas importante es iniciar el tratamiento de cada paciente con los objetivos en mente” (Roth-Williams)

Se ha reconocido por parte de ortodontistas la falta de criterios claros en relación a los objetivos que los tratamientos de ortodoncia y ortodontico-quirúrgicos debieran perseguir. (Ayala Puente, Gutierrez Alvarez, & Obach M., 2011) Se expresa la tendencia a querer alcanzar los criterios de normooclusión o clase I de Angle, evidenciándose que éste criterio no es suficiente ya que posterior al tratamiento ortodontico se evidenció problemas de recidiva, desgastes oclusales, o de disfunción muscular o mandibular.

En la práctica odontológica también se ha evidenciado que la demanda por “tener los dientes rectos”, como refieren los pacientes, ya no es la única inquietud por la que se aplica la ortodoncia, es propio de la Odontología general, incluso de rehabilitadores orales u otras especialidades la necesidad de recuperar el equilibrio oclusal, entendiendo como lo menciona Dawson que: “La meta final para cada paciente debe ser el mantenimiento de la salud del sistema masticatorio total” (Dawson, 2009)

Dawson enmarca como metas de la Odontología integral, a las siguientes (Dawson, 2009):

- Librar de enfermedad en todas las estructuras del sistema masticatorio

- Mantener el periodonto sano
- Las ATM estables
- ***Oclusión estable***
- Mantener los dientes sanos
- Función confortable
- La estética óptima

Cuando hablamos de oclusión cabe hacer notar que los conceptos se han ido precisando con el tiempo partiendo inicialmente del concepto de oclusión dentaria referido al contacto entre dientes hasta lo que se conoce hoy como oclusión funcional que es un concepto que integra la participación de todos los órganos del sistema estomatognático. La Filosofía de Roth- Williams que promueve la Ortodoncia por objetivos, recomiendan seis objetivos:

- Estética facial
- Estética dental
- ***Oclusión funcional*** “con los cóndilos en la posición adecuada”
- Soporte alveolar y salud periodontal
- Estabilidad de los resultados
- Satisfacción de la queja o preocupación principal del paciente

Haciendo notar que los objetivos del ortodoncista van más allá de la alineación dentaria, el trabajo de ésta especialidad integra la devolución del equilibrio fundamental de trabajo de otros órganos del sistema estomatognático.

Entonces se coincide con Gregoret, que el objetivo principal de la Ortodoncia es “otorgar funcionalidad a la oclusión obtenida.” (Gregoret, Tuber, & Escobar, 2003).

La oclusión funcional, también denominada ideal, óptima, terapéutica, u oclusión en relación céntrica (ORC) se refiere a la oclusión anatómica y funcionalmente óptima en la que existe una perfecta armonía tanto morfológica como funcional en la relación de contacto de las piezas dentarias, así como con los demás componentes fisiológicos básicos del sistema estomatognático. En otras palabras la máxima intercuspidad dentaria coincidente con la relación céntrica, siendo ésta la meta principal del ortodoncista. (Manns, 2004) (Roth-Williams)

Manns se refiere como oclusión funcional a aquella que está basada en los parámetros de una oclusión en la que existe una interrelación anatómica y funcional óptima de las relaciones de contacto dentarias con respecto al sistema neuromuscular; articulaciones temporomandibulares y periodoncia, con el objeto de cumplir con los requerimientos óptimos de salud, función, confortabilidad y estética del paciente. En síntesis, se trata de una oclusión que posee relaciones anatómicas clásicas óptimas, como salud funcional óptima. (Manns, 2004)

3.1 DESCRIPCIÓN DE ANGLE

La clasificación de Angle se realizó para tener un parámetro de lo normal en la descripción de los casos dentarios de los pacientes. La mal oclusión según Angle es la perversión del crecimiento y desarrollo normal de la dentadura.

La clasificación de Angle, sigue siendo, hasta el día de hoy una de las más importantes y la base sobre la cual muchas otras clasificaciones han surgido a través de los años.

Angle, basado en estudios de cráneos e individuos vivos, logró establecer los principios de oclusión que fueron adoptados, inicialmente por protesistas. Angle observó que el primer molar superior se encuentra bajo el contrafuerte lateral del arco cigomático, denominado por él "cresta llave" del maxilar superior y consideró que esta relación es biológicamente invariable e hizo de ella la base para su clasificación. No se permitía una posición defectuosa de la dentición superior o del maxilar superior. En 1899, basándose en esa idea, ideó un esquema bastante simple y universalmente aceptado. Este autor introdujo el término "Clase" para denominar distintas relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y los maxilares; que dependían de la posición sagital de los primeros molares permanentes, a los que consideró como puntos fijos de referencia en la arquitectura craneofacial (Ugalde, 2007). Los describió de la siguiente manera:

+ OCLUSIÓN NORMAL

Relaciones molares normales (clase I), dientes en la línea de oclusión. (Di Santi & Vázquez, 2003)

Dividió las maloclusiones en tres grandes grupos:

+ CLASE I

Caracterizada por las relaciones mesiodistales normales de los maxilares y de los arcos dentales, indicada por la oclusión normal de los primeros molares. (Proffit W. , 1994)

- La cúspide mesiovestibular del primer molar superior coincide con el surco mesiovestibular del primer molar inferior.
- La cúspide mesiopalatina del primer molar superior asienta en la fosa central del primer molar inferior.
- La vertiente distal del reborde marginal distal del primer molar inferior debe ocluir con la vertiente mesial del reborde marginal mesial del segundo molar inferior. (Gregoret, Tuber, & Escobar, 2003)

En promedio los arcos dentales están ligeramente colapsados, con el correspondiente apiñamiento de la zona anterior, la maloclusión está confinada principalmente a variaciones de la línea de oclusión en la zona de incisivos y caninos. En un gran porcentaje de casos de maloclusión, los arcos dentarios están más o menos contraídos y como resultado encontramos dientes apiñados y fuera de arco. Los sistemas óseos y neuromusculares están balanceados. El perfil facial puede ser recto (Di Santi & Vázquez, 2003).

Radiográficamente, y según el análisis cefalométrico los pacientes se caracterizan porque sus maxilares están bien relacionados con el cráneo, el ángulo ANB acepta desviaciones hasta de 5°, los ángulos entre la base del cráneo y el plano mandibular o el plano Frankfort están dentro de los valores normales; a diferencia de los ángulos dentarios, como incisivo superior - SN, incisivo inferior - plano mandibular, ángulo Interincisivo, incisivo superior - NA, incisivo inferior - NB; que están alterados, bien sea aumentados o disminuidos (Ugalde, 2007).

+ CLASE 2

Cuando los primeros molares inferiores ocluyen de manera distal con los primeros molares superiores en más de una mitad del ancho de una cúspide cada lado, así sucesivamente los demás dientes ocluirán de manera anormal y estarán forzados a una posición de oclusión distal, causando más o menos retrusión o falta de desarrollo de la mandíbula.

La nomenclatura de la clasificación de Angle enfatiza la ubicación distal de la mandíbula respecto al maxilar superior en la clase II (Torres R. , 1966), pero en muchos casos el maxilar superior es prognático. Por lo tanto La Clase II o distoclusión puede ser resultado una mandíbula retrógnata, de un maxilar prognata o una combinación de ambas (Ortiz & Lugo, 2006)

Existen 2 divisiones, la gran diferencia que existe entre estas dos divisiones es la posición de los dientes incisivos superiores:

- División 1

Los dientes anteriores superiores presenta las siguientes características: sobremordida horizontal marcada, protrusión acentuada, en la cual la mordida probablemente sea profunda, el perfil retrognático y el resalte excesivo, exigen que los músculos faciales y la lengua se adapten a patrones anormales de contracción. Típicamente hay un músculo mentoniano hiperactivo, que se contrae intensivamente para elevar el orbicular de los labios y efectuar el sellado labial, con un labio superior hipotónico y el inferior hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es con los incisivos superiores descansando sobre el labio inferior. (Proffit W. , 1994) No sólo los dientes se encuentran en oclusión distal sino la mandíbula también en relación a la maxila; la mandíbula puede ser más pequeña de lo normal (Vellini, 2002)

Subdivisión:

Presenta las mismas características de la división 1, excepto que la oclusión distal es unilateral (Ugalde, 2007). Por lo tanto dentro de esta subdivisión es posible separar 2 grupos

- Subdivisión derecha: Oclusión distal del lado derecho únicamente

- Subdivisión izquierda: Oclusión distal del lado izquierdo únicamente

- División 2

Los incisivos centrales superiores se encuentran retroinclinados y los incisivos laterales superiores se encuentran proinclinados, siendo marcada la sobre mordida vertical, el resalte esta reducido, el perfil facial no es tan retrognático como en la Clase II división 1

Subdivisión:

Presenta las mismas características de la división 2, excepto que la oclusión distal es unilateral (Ugalde, 2007).

- Subdivisión derecha: Oclusión distal del lado derecho únicamente

- Subdivisión izquierda: Oclusión distal del lado izquierdo únicamente II. (Di Santi & Vázquez, 2003) (Proffit W. , 1994)

+ CLASE 3

Caracterizada así por la oclusión mesial de ambas hemiarquadas del arco inferior en relación al arco superior. Puede existir apiñamiento de moderado a severo en ambas arcadas, especialmente en el arco superior. Existe inclinación lingual de los incisivos inferiores y caninos, la cual se hace más pronunciada entre más severo es el caso, debido a la presión del labio inferior en su intento por cerrar la boca y disimular la maloclusión. El sistema neuromuscular es anormal encontrando una protrusión ósea mandibular, retrusión maxilar o ambas. El perfil facial puede ser cóncavo o recto (Ugalde, 2007)

Subdivisión: Presenta las mismas características que la Clase III, siendo unilateral. la oclusión mesial de las molares. Por lo tanto dentro de esta subdivisión es posible separar 2 grupos

- Subdivisión derecha: Oclusión mesial del lado derecho únicamente

- Subdivisión izquierda: Oclusión mesial del lado izquierdo únicamente

3.2 DESCRIPCIÓN DE ANDREWS

Andrews evaluó desde un punto de vista anatómico funcional, ciento veinte oclusiones normales no tratadas ortodóncicamente, características que en conjunto vienen a denominarse oclusión perfecta, como idealización del objetivo de oclusión. Características que pueden ser aplicadas para su evaluación en dentición mixta tardía o permanente y con estado gingival saludable.

+ LLAVE I: Relación molar.- Se refiere a la oclusión de los molares superior e inferior, que debiera coincidir con la clase I o normooclusión de Angle, completándola con la siguiente descripción:

Los caninos y premolares poseen una relación cúspide-tronera bucalmente y cúspide-fosa lingualmente. (Vellini, 2002)

+ LLAVE II: Angulación mesiodistal o tip de la corona, se refiere a la inclinación del eje mayor de las coronas de los dientes, en sentido mesiodistal con respecto al eje mayor de la corona clínica, línea que atraviesa sagitalmente cada pieza dentaria a nivel del lóbulo central de desarrollo, la porción mas prominente y vertical de la superficie labial de la corona, excepto en los molares. En los molares el eje mayor de la corona lo identificamos por el surco vertical de la superficie vestibular de la corona. El grado de “tip” de los incisivos determina la cantidad de espacio mesiodistal que van a ocupar, por lo tanto, tienen un efecto considerable tanto a nivel posterior (en la oclusión), como a nivel anterior (en la estética) (Vellini, 2002)

- La porción gingival debe estar ubicada en una posición mas distal que la porción oclusal (Ver Ilustración 2)

Ilustración 2: Valor de tip coronario, inclinación mesiodistal de las coronas. (Gregoret, Tuber, & Escobar, 2003)

+ LLAVE III.- La inclinación coronal, es el ángulo formado entre una línea tangente en el centro del eje mayor de la corona clínica y una línea perpendicular al plano oclusal. Se expresa en grados positivos cuando la porción gingival es lingual a la incisal, y negativos cuando la porción gingival es labial a la incisal. (Lawrence, 1972)

- “Un correcto torque del sector anterior resulta indispensable para obtener la relación canina y molar de Clase I” (Gregoret, Tuber, & Escobar, 2003) (Ver Ilustración 3)

Ilustración 3: Valores de torque coronario, inclinación anteroposterior de las coronas de las piezas dentarias. (Gregoret, Tuber, & Escobar, 2003)

+ LLAVE IV.- Los dientes deben estar libres de rotaciones indeseables. Las rotaciones que afecten al sector anterior además de ocupar menos espacio en la arcada, afecta a la estética. Cuando se presenta rotaciones en el sector posterior ocuparán mayor espacio en la arcada y afectará a la funcionalidad oclusal. (Vellini, 2002)

+ LLAVE V.- Espacios o diastemas.- los dientes deben estar relacionados en los puntos de contacto, sin presentar espacios entre sí. Esto se cumplirá siempre y cuando no existan malformaciones dentarias o discrepancias dentarias en el ancho mesiodistal de los dientes de ambos maxilares (índice de Bolton). Si por algún motivo (traumatismos, caries, malposición dental) estas áreas son destruidas o anormalmente dispuestas, habrá una ruptura del equilibrio entre los dientes contiguos, acarreado traumatismos en el lado de las estructuras de soporte dentario. Alrededor del área de contacto se pueden considerar cuatro espacios: tronera vestibular, espacio interdental, tronera palatina o lingual y surco interdental (Vellini, 2002)

+ LLAVE VI.- Plano oclusal o curva de Spee debe ser plana o puede tener hasta una curva de profundidad menor a 1,5 mm. Andrews afirma que la intercuspidad dentaria mejora cuando la curva es suave (Vellini, 2002).

4.3 DESCRIPCIÓN DE ANGELO D'AMICO. OCLUSIÓN MUTUAMENTE PROTEGIDA Y COMPARTIDA

Algunos errores del pasado fueron estudiar profundamente la mecánica de la oclusión de los dientes en articuladores sin considerar la fisiología y factores biológicos

implicados en la función del órgano masticatorio. La introducción de Bonwill de un articulador anatómico en 1885 podría haber sido el comienzo de los estudios serios, más tarde intensivos de los problemas de oclusión.

Años más tarde, en 1890, Von Spee presentó sus observaciones sobre la función de los dientes naturales del hombre, describiendo los movimientos mandibulares en forma circular, sin que sea necesario que los dientes antagonistas se alejen unos de otros, mejorando el movimiento masticatorio. Ésta descripción probablemente fue la base de los primeros cimientos de la OCLUSIÓN BALANCEADA (D'Amico, 1961). Éste es el tipo de oclusión que se propone alcanzar en pacientes totalmente desdentados. Para lograr la desoclusión con las prótesis, estas no deben perder estabilidad, que es la propiedad que le permite a la misma resistir las fuerzas horizontales ocasionadas durante los movimientos funcionales, lo que le facilita conservar su espacio en la boca o volver a ella después de los movimientos funcionales. Así, si un sujeto usa la prótesis de manera satisfactoria fuera de las comidas y en la masticación presenta movilidad, es evidente que la prótesis no es estable, debido a una alteración en la superficie oclusal o a una incorrecta disposición de la misma en el terreno protético. La oclusión balanceada, la cual presenta dos contactos posteriores, uno a cada lado de la línea media y uno anterior durante las posiciones mandibulares excéntricas, se conoce como balance bilateral (Farias Neto A, 2010)

También se describe que la separación de las superficies de masticación se separan solo cuando los caninos se proyecta pero ésta pronunciación que puede ser eliminado por la masticación, describiendo así como un hecho que debe evitarse para que no ocurra el desprendimiento de las prótesis dentales artificiales. Ésta referencia, recibió poca importancia en los estudios posteriores. (D'Amico, 1961)

El estudio de la evolución de los dientes naturales de toda la familia de los primates no admite observaciones de von Spee o la teoría de la oclusión balanceada. La anatomía ha sufrido algunos cambios, pero básicamente la función prevista sigue siendo la misma. La formación de la cúspide y las relaciones de intercuspidación de los dientes del hombre son básicamente los mismos que los de la dentición de los grandes simios. La dentición está diseñado para un cizallamiento, corte acción y no la acción de

molienda del herbívoro y rumiantes. El hecho de que el hombre es omnívoro no significa que sus dientes naturales poseen una forma especializada de una dieta omnívora. Varios estudios en los dientes del hombre primitivo determinaron que básicamente los dientes tienen la función de cizallamiento, la cual fue alterada por factores ambientales, como el uso de elementos abrasivos como método de preparación y cocción de los alimentos, que producían desgaste en los dientes de éstos individuos, llegando a presentar una relación de borde a borde entre incisivos. (D'Amico, 1961)

Los indios eliminaron a los agentes abrasivos en su alimentación reduciendo la textura áspera. Este cambio repentino en la cultura pronto eliminó el rápido desgaste de sus dientes y dio lugar a un cambio casi inmediato en la relación funcional de los dientes naturales. Los incisivos superiores y caninos asumieron la relación de solapamiento de los incisivos y caninos. (D'Amico, 1961)

Muchas personas que han realizado estudios de especímenes primitivos y los de las culturas retrasadas han aceptado la relación de borde a borde de los dientes anteriores como una relación hereditaria, normal, funcional de los dientes naturales. Sin embargo, el esmalte de dichos especímenes se ha desgastado y deteriorado. Si la relación borde a borde de los dientes anteriores hubiera sido una relación hereditaria, funcional, ésto sería visto en el hombre de hoy, con la estructura dental sin abrasión, normal. (D'Amico, 1961)

El borde a borde relación de los dientes anteriores superiores e inferiores no podía desarrollarse si los dientes naturales de los primates poseían los factores de compensación de la estructura de corona y erupción constante visto en los herbívoros y rumiantes. La relación vertical de la mandíbula seguiría siendo el mismo, con la constante erupción de los dientes para compensar el desgaste. (D'Amico, 1961)

La relación de superposición vertical y horizontal natural de los caninos superiores no es estrictamente un bloque mecánico. Su función es más, una orientación mecánica de los dientes de la mandíbula y la mandíbula en oclusión céntrica. (D'Amico, 1961)

La inervación de las funciones de la membrana periodontal actúan en la misma manera que la inervación de los tendones, ligamentos, músculos, y el oído interno. El contacto cuspídeo de los caninos superiores y los inferiores durante las excursiones excéntricas

hace que la transmisión de los impulsos propioceptivos periodontales se dirijan a la raíz mesencefálica del quinto nervio craneal, que a su vez altera los impulsos transmisión a la musculatura motora. Esta acción involuntaria disminuye la tensión de la musculatura, reduciendo así la magnitud de las fuerzas que se aplica. (D'Amico, 1961)

Si todos los dientes naturales poseyeran este factor fisiológico involuntario en el mismo grado como los caninos, la teoría oclusión balanceada podría aplicarse sin temor al fracaso del periodonto y restauraciones. Si las fuerzas de acción y reacción son de igual potencia y magnitud. Las fuerzas opuestas aplicadas ejercidas contra los dientes antagonistas cuando entran en contacto son suministrados por la musculatura, principalmente del masetero, temporal, y los músculos pterigoideos internos. Las fuerzas recíprocas de reacción son suministradas por el periodonto, principalmente por el proceso alveolar y la membrana periodontal. (D'Amico, 1961)

Durante excursiones laterales de la mandíbula, la relación de solapamiento de enclavamiento de los caninos superiores con los caninos inferiores y los primeros premolares inferiores guía la mandíbula en relación céntrica hasta que los dientes opuestos están en oclusión céntrica. Por lo tanto, se evita el contacto de los dientes opuestos restantes que podrían hacer que vuelquen en sus ejes largos. La protección del periodonto de los incisivos superiores e inferiores es igualmente importante. (D'Amico, 1961)

Un único contacto oclusal deflexivo puede desalojar una o ambas unidades durante la oclusión funcional excéntrica, por lo que es importante eliminar estas interferencias de las cúspides para la estabilidad de ambas unidades. (D'Amico, 1961)

Cuando los dientes están en oclusión céntrica, las fuerzas aplicadas son paralelas con los ejes largos de los dientes. Sin embargo, la dentición natural completa del hombre consta de treinta y dos unidades separadas, actuando cada uno independientemente de los otros. Cuando los opuestos molares y premolares naturales son en oclusión céntrica, cada unidad opuesta se somete a la magnitud completa de las fuerzas aplicadas. Si los dientes antagonistas todavía permanecen en contacto en oclusiones excéntricas sin la protección de los caninos superiores (apertura de la relación vertical), las magnitudes de las fuerzas se mantienen pero cambia la dirección de las fuerzas. (D'Amico, 1961)

La prevención de los traumatismos en la articulación temporomandibular es tan importante como la prevención de los traumatismos del periodonto. La posición ideal de los cóndilos en la fosa glenoidea cuando los dientes opuestos estén en oclusión céntrica está en la posición del eje de articulación vertical. En esta posición, los ligamentos están libres de tensión. La dirección y el progreso de la resorción ósea alveolar dan buenas indicaciones sobre la dirección de los vectores horizontales que pueden estar causando tales reabsorciones. (D'Amico, 1961)

El canino superior debe tener un solapamiento horizontal de aproximadamente 1 mm. para permitir un ligero movimiento excéntrico lateral y protrusivo cuando los dientes están en oclusión céntrica. (D'Amico, 1961)

El contacto traumático de los dientes antagonistas provocarán lesiones periodontales,, acelerando la acción de los osteoclastos en el hueso alveolar. El fracaso de los osteoblastos para mantener el ritmo provocará la fatiga y poco a poco la resorción progresiva del hueso alveolar. (D'Amico, 1961)

Los procedimientos para lograr la relación funcional ideal de los dientes naturales no deben llevarse a cabo antes de un estudio a fondo de las radiografías para evaluar el periodonto y con los modelos de estudio debidamente montados. El siguiente paso para restaurar la relación funcional ideal de la dentición natural es la corrección de la superposición vertical y horizontal de los caninos superiores. Esto se determina en primer lugar por la superposición vertical y horizontal de los dientes incisivos superiores. El contacto de los dientes incisivos superiores con los inferiores debe ser evitado y contactar borde a borde solo en movimiento de protrusión. El contacto funcional de los caninos superiores elimina la posibilidad de desarrollo de vectores horizontales, en oclusiones excéntricas laterales, al ser el único en contactar y proteger al grupo anterior y posterior, descripción que denominamos hoy en día como OCLUSIÓN MUTUAMENTE PROTEGIDA Y COMPARTIDA. (D'Amico, 1961)

Sin embargo cabe hacer notar, que aún siguen existiendo defensores de la filosofía de OCLUSIÓN BALANCEADA BILATERAL, tales como Planas, el cual demuestra la inexistencia de enfermedad periodontal, arcadas dentarias bien desarrolladas, menor índice de maloclusion, menor incidencia de caries y de problemas de ATM. Además

de otros beneficios como la mayor amplitud e intensidad de movimientos con que beneficia éste tipo de rehabilitación. El desgaste que se presenta es gradual y permite la aplicación del concepto de cambio constante de la oclusión. (Planas, 2000)

No obstante algunos ortodoncistas optan por considerar cada caso individualmente y critican la forma mecánica de ver los casos en ortodoncia. (Landers, 2017)

La desoclusión es el fenómeno que se produce en base al principio de oclusión mutuamente protegida, donde los dientes posteriores protegen a los anteriores en el cierre dentario y los dientes anteriores protegen a los posteriores en los movimientos excéntricos (Engel, 2009) (Kordass & Mundt, 2005) (Alonso, 1999).

La desoclusión presenta tres factores o elementos anatómicos: el anterior referido a los dientes anteriores, el medio referido a los dientes posteriores y el posterior referido a las articulaciones témporomandibulares.

El factor posterior está formado por el cóndilo del hueso temporal fijo y por el cóndilo móvil de la mandíbula. El cóndilo móvil que parte de la relación céntrica (Kamashita, Kamada, Kawahata, & Nagaoka, 2006) (Teubner & Marinello, 2006) (Millet, Jeannin, Vincent, & Malquarti, 2003) (Barreto, 2008) (Strajnić & Sinobad, Application of cephalometric analysis for determination of vertical dimension of occlusion a literature review, 2012) (Bücking, Eficacia probada en la consulta. El tratamiento funcional preprotésico, 2005) se traslada sobre la vertiente dorsal del cóndilo del temporal generando la trayectoria condílea que es responsable del descenso de la rama de la mandíbula en el movimiento lateral, hacia la derecha o hacia la izquierda de los cóndilos mandibulares, y de los movimientos de la proyección anterior del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Se afirma que “donde van los cóndilos van los dientes” (Alonso, 1999).

Al producirse el movimiento protrusivo, los cóndilos mandibulares descienden por la cavidad glenoidea observándose en el sector posterior una separación entre ambos arcos dentarios, conocido como fenómeno de Christensen. El ángulo que se forma será tanto más abierto cuanto mayor sea la inclinación del techo de la cavidad glenoidea (53). Hüe (54) observó que la trayectoria condílea presenta tres formas distintas entre las que se presentaron: la clásica (que sigue una curva convexa), la sinusoidal (más

aplanada que la primera en unos dos milímetros) y la rectilínea. Es frecuente que la forma sinusoidal y la inclinación de la pendiente condilar presente valores angulares bajos. El factor del ángulo de la trayectoria condílea debe ser tenido en cuenta durante la selección del plano oclusal para la molienda final de los alimentos, teniendo en cuenta que, en el ser humano la masticación es mixta. En estudios de Learreta y Barrientos (Learreta & Barrientos, 2013) se observó la existencia de una variación en la orientación del eje condilar en sujetos con patologías articulares y con cambios en la morfología de la cavidad glenoidea. Estos autores afirman que no es lo mismo hablar de la cavidad glenoidea y el movimiento en protrusiva a los 20 años que a los 60 años. Los dientes posteriores, que constituyen el factor medio de la desoclusión, actúan en la función de la masticación, siendo esta aprendida y corregida durante toda la vida. El sector de molares se interrelaciona entre ambos arcos dentarios en dos tipos de esquemas dentarios: a) un diente se relaciona con otro diente (relación cúspide a fosa) y b) un diente se relaciona con dos dientes (relación cúspide a reborde), que es el menos frecuente. La cara oclusal de los molares, compuestos por las cúspides estampadoras y las cúspides de corte, otorga el tope y la estabilidad al sistema de las caras oclusales (Di Roca & Sampol, 2006)

Los dientes anteriores, que constituyen el factor anterior de la desoclusión, conforman la guía anterior en los movimientos protrusivos. En esta zona no se produce contacto durante la masticación y/o la fonación (Gomes, Gonçalves, Costa, & Lucas, 2009) (Strajnić, Determination of placement of anterior teeth in removable dental prostheses, 2002) y guarda una estrecha relación respecto al largo del labio superior (Panossian AJ, 2010) (Ahmad, Jawad, & Al-Ali, 2007) (Sakar, Bural, Sülün, Oztaş, & Marşan, 2013) (Woźniak, Piątkowska, & Lipski, 2012) (Mittal, 2008). Lo hace también con la línea bipupilar, la cual se encuentra paralela a los dientes anterosuperiores (Petricevic, Celebic, Cecil, & Baucic-Bozic, 2006) (Bücking, Los planos faciales horizontales, 2005) siendo ubicados naturalmente a los incisivos inferiores en relación a la unión de mucosa y semimucosa del labio inferior (Álvarez Cantoni & NA, 2002) (Olivares, y otros, 2013).

4.4 DESCRIPCIÓN DE DAWSON

La clasificación de la maloclusión de Angle ha sido usada rutinariamente para denotar la relación del arco de la mandíbula con el arco maxilar, sin considerar la articulación temporomandibular. (Dawson, 2009, pág. 104)

“Para ser válida, la clasificación de las oclusiones debe especificar la relación de la máxima intercuspidad con la posición y condición de las articulaciones temporomandibulares (ATM)” (Dawson, 2009, págs. 103-111)

Dawson hace hincapié en la importancia de determinar la condición y posición de las ATM's antes de definir el tipo de oclusión, describiendo así la siguiente clasificación de la oclusión (Dawson, 2009):

+ TIPO I MÁXIMA INTERCUSPIDACIÓN EN RELACIÓN CÉNTRICA

Cuyas características se describen a continuación:

- Relación céntrica verificada
- ATM asintomática, sin requerimiento de tratamiento
- Contactos oclusales estables sin interferencias o deflexiones dentarias prematuras
- Paciente puede apretar los dientes en posición céntrica sin signos de malestar
- Puede presentar cualquier clasificación de Angle

+ TIPO IA MÁXIMA INTERCUSPIDACIÓN EN POSTURA CÉNTRICA ADAPTADA

Se debe recordar que la postura céntrica se refiere a la posición media del cóndilo en la cavidad glenoidea pero con las estructuras intracapsulares deformadas previamente seguido por los cambios adaptativos en las superficies articulares. Éste tipo de oclusión comparte las mismas características que el tipo I, con la diferencia que algunas estructuras de la ATM están adaptadas a la posición por haber sufrido algún trastorno previo.

- Postura céntrica adaptada
- ATM asintomática, sin requerimiento de tratamiento
- Contactos oclusales estables sin interferencias o deflexiones dentarias prematuras

- Paciente puede apretar los dientes en posición centrada sin signos de malestar
- Puede presentar cualquier clasificación de Angle

+ TIPO II MÁXIMA INTERCUSDACIÓN CON REQUERIMIENTO DE DESPLAZAMIENTO DE LA RELACIÓN CÉNTRICA VERIFICABLE.

En éste tipo de oclusión ocurre la máxima intercuspidad sólo si los cóndilos se desplazan desde una relación céntrica verificable.

- Relación céntrica verificada
- ATM asintomática, sin requerimiento de tratamiento
- Contactos oclusales o deflexiones dentarias prematuras
- Paciente puede apretar los dientes y presentará dolor en músculos o en las interferencias dentarias.
- Puede presentar cualquier clasificación de Angle
- Requerirá la eliminación de las interferencias oclusales a través de una férula oclusal, equilibrio, ortodoncia o restauración.
- Requerirá la eliminación de las interferencias oclusales a través de una férula oclusal, equilibrio, ortodoncia o restauración, con el objetivo de alcanzar el tipo I.

+ TIPO IIA MÁXIMA INTERCUSDACIÓN CON REQUERIMIENTO DE DESPLAZAMIENTO DE LA POSTURA CÉNTRICA ADAPTADA

En éste tipo de oclusión ocurre la máxima intercuspidad sólo si los cóndilos se desplazan desde una postura céntrica adaptada verificable.

- Postura céntrica adaptada verificada
- ATM asintomática, sin requerimiento de tratamiento
- Contactos oclusales o deflexiones dentarias prematuras
- Paciente puede apretar los dientes y presentará dolor en músculos o en las interferencias dentarias.
- Puede presentar cualquier clasificación de Angle

- Requerirá la eliminación de las interferencias oclusales a través de una férula oclusal, equilibrio, ortodoncia o restauración, con el objetivo de alcanzar el tipo IA.

+ TIPO III: LA RELACIÓN CENTRICA NO PUEDE SER VERIFICADA

Se recomienda determinar el trastorno de ATM basada en la clasificación del Dr. Mark Piper (Droter, 2005) (Ver Ilustración 4, Ilustración 5)

- Trastorno temporomandibular, con requerimiento de tratamiento
- ATM sintomática que no permite llegar a relación céntrica

El tratamiento variará de un dispositivo oclusal permisivo simple para relajar el espasmo muscular, a la corrección quirúrgica para ciertos tipos de trastornos intracapsulares.

Los trastornos temporomandibulares que afecten a las ATM en la clasificación tipo III, serán las condiciones corregibles con un potencial para el retorno a la normalidad funcional, cuya meta del tratamiento sea llegar al tipo I a IA.

+ TIPO IV: LA RELACIÓN OCLUSAL ESTÁ EN UNA ETAPA ACTIVA DE TRASTORNO PROGRESIVO DEBIDO A LAS ATM PATOLOGICAMENTE INESTABLES.

- Trastorno activamente progresivo de las ATM, con requerimiento de tratamiento
 - o Mordida abierta anterior progresiva
- Asimetría progresiva
- Retrusión progresiva de la mandíbula

Requiere detener la progresión de la deformación de la ATM hasta que pueda ser confirmada la estabilidad manejable de las ATM.

4. DETERMINANTES DE LA OCLUSIÓN

Se debe tener siempre presente que el trabajo del odontólogo engloba al Sistema estomatognático, aparato masticador o Sistema Gnático el cual no está integrado solamente por dientes que ocluyen, sino significa la interacción de otros componentes más que interactúan en ésta dinámica, tales como: las estructuras de soporte, maxilares y otros huesos del cráneo y cara, músculos de la cabeza y cuello, articulaciones

temporomandibulares y occipito-atloidea, sistema vascular, nervioso y linfático correspondientes a todos estos tejidos (Ramfjord & Ash, 1972)

“La meta de toda terapia oclusal es el equilibrio de la neuromusculatura, la clave para alcanzarlo es tener los dientes en una relación que esté en armonía con todos esos factores” (Dawson, 2009, pág. 28)

4.1 ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

La Articulación temporomandibular (ATM) es una articulación sinovial diartrosisica y bicondílea que permite distintas clases de movimientos mandibulares tales como rotación, traslación y deslizamiento. Dichos movimiento determinarán distintos tipos de oclusion dentarias que básicamente deberían retornar siempre a una posición de equilibrio del sistema gnático, ésta posición se denomina Relación Céntrica. (Dawson, 2009)

4.1.1 Relación Céntrica

El concepto de relación céntrica ha sido y sigue siendo un tema de bastante consideración por su importancia y su influencia en las demás estructuras del sistema gnático. (Dawson, 2009, págs. 57-68)

Por un consenso en el XIV Seminario y primer Congreso de Seminarios Odontológicos Latinoamericanos (SOLA) la relación céntrica fue definida por un tiempo como la “posición fisiológica tridimensional de centricidad condilar bilateral y repetible, mas superior, posterior y media en su cavidad articular...” (Sencherman Savdie & Echeverri Guzman, 1995, pág. 95)

La relación céntrica denominada también como Posición ligamentosa, posición mandibular o Posición de eje terminal de bisagra (Sencherman Savdie & Echeverri Guzman, 1995), es la posición de referencia clave para el análisis y la rehabilitación del sistema masticatorio. Por otro lado la ortodoncia tiene un trabajo muy importante respecto a la oclusión pues uno de sus fines es devolver una oclusión funcional al paciente.

Actualmente se define a la Relación céntrica como:

“... la relación ortopédica entre el cráneo y la mandíbula, determinada muscularmente, en la cual los cóndilos se encuentran en la posición mas superior, anterior y medial de la cavidad glenoidea, en relación a la vertiente posterior de la eminencia temporal, con el disco [interarticular] interpuesto en su porción central (más delgada y avascular) y en cualquier posición vertical de rotación mandibular.” (Ayala Puente, Gutierrez Alvarez, & Obach M., 2011)

Antiguamente se tenía la falsa idea de que la compresión sobre los componentes intracapsulares de la ATM no era bien tolerados, por lo que en el intento de proteger las ATM de las fuerzas de carga, colocaban las fuerzas en los dientes para detener la compresión ascendente. Ahora se conoce que ésta área central no tiene nervios ni vasos sanguíneos, al contrario el disco está compuesto de tejido colágeno extremadamente fuertes, no compresible que puede soportar las tensiones.

Tambien se conoce que detrás del tejido retrodiscal se encuentra el tejido retrodiscal esponjosos constituido por una red de vasos sanguíneos y nervios. Las paredes de los vasos sanguíneos son elásticas y la expansión de los vasos sanguíneos llena el espacio. Cuando el cóndilo y el disco se desplazan de la fosa los vasos sanguíneos se expanden, por el contrario la sangre fluye hacia afuera y los vasos se contraen. Si por algún trastorno funcional el disco se desprendiera del cóndilo y se desplazara anteriormente, el cóndilo cargaría sobre el tejido retrodiscal causando dolor, inflamación.

Dawson diseñó el método de la prueba de carga que consiste en aplicar la técnica de manipulación bimanual de Dawson ejerciendo una presión condilar en la posición mas anterior y superior de la fosa mientras los dientes son separados hasta llegar a una posición que no presente signos de sensibilidad o tensión. (Dawson, 2009)

La desoclusión posterior evita interferencias por lo tanto actividad muscular sobre los cóndilos. Siempre que haya un trastorno estructural intracapsular que no puede aceptar la carga confortablemente, el músculo también estará implicado como una fuente de malestar cuando las articulaciones son sometidas a carga. El músculo procura siempre proteger una articulación adolorida así que el músculo pterigoideo lateral inferior estará en contracción y resistirá el asiento completo de las ATM.

La técnica de la prueba de carga puede ser apoyada con la aplicación de desprogramadores musculares, para evitar espasmos dolorosos que confundan los resultados. También se recomienda el uso de torunda de algodón entre los dientes entre 5 a 20 minutos para liberar la contracción o espasmo muscular y que permita la manipulación más fácil a la relación céntrica.

Si el primer incremento de carga leve produce malestar, es una indicación bastante constante que el malestar es el resultado de la compresión sobre el tejido dañado que puede ser un disco desplazado o una patología. La intensificación de la carga de suave a firme debe ser un proceso continuo.

4.1.2 Postura Céntrica Adaptada

“La postura céntrica adaptada es la relación viablemente estable de la mandíbula con el maxilar que se logra cuando las ATM deformadas se han adaptado a un grado que puede aceptar confortablemente las cargas firmes cuando están completamente ubicadas en la posición mas superior contra la eminencia”

Las ATM pueden encontrarse con signos de trastorno intracapsular ya que estructuralmente se encuentra deformada con un disco desalineado o desplazado fuera de relación céntrica, pero funcionando de manera aceptable y cómoda. Con el tiempo el tejido retrodiscal puede convertirse en un pseudodisco fibroso a tal punto que el malestar se disipa y la ATM puede llegar a estar confortable. (Dawson, 2009, pág. 70) La verificación de la adaptación acertada descarta los trastornos estructurales intracapsulares como una causa del dolor bucofacial y establece las pautas responsables para el inicio del tratamiento oclusal o protésico.

Ésta postura se reconoce por que cumple con las siguientes características (Dawson, 2009):

- Los cóndilos están asentados confortablemente en el punto más alto contra la eminencia
- El polo medial de cada cóndilo está apoyado por el hueso. (el disco puede estar parcialmente interpuesto).
- Los músculos pterigoideos laterales inferiores han liberado la contracción y están pasivos

- La relación cóndilo a la fosa es viablemente estable
- La prueba de carga propuesta por Dawson, no produce signos de tensión o sensibilidad en cualquiera de la ATM.

4.1.3 Clasificación de ATM de Piper

La clasificación de Piper relaciona los trastornos estructurales específicos con los patrones progresivos que ocurren rutinariamente cuando las ATM pasan a través de las etapas de la salud a la degeneración severa.

Una clasificación apropiada de la condición de las ATM requiere del análisis de siete elementos estructurales además de la evaluación específica de dolor, los cuales son:

- Alineación del disco.

La alineación normal del disco coloca el disco sobre el cóndilo para que todas las fuerzas compresivas sean dirigidas a través de su área de soporte vascular, no innervado. Las variaciones en la alineación del disco tienen implicaciones importantes relacionadas con los signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares. Es de importancia crítica analizar la alineación del disco en los polos mediales y laterales de cada cóndilo.

- Forma del disco

La forma del disco tiene gran importancia. La determinación de si el disco es elongado, plegado o deformado en una masa comprimida puede explicar las variaciones en los signos y síntomas articulares y con frecuencia es un determinante en el pronóstico y selección del tratamiento

- Ligamento

Es imposible que un disco se desplace a menos que los ligamentos que lo sostienen en su sitio se distiendan o se desgarren.

- Espacio articular
- Músculo.

En el análisis de la musculatura masticatoria se puede diagnosticar las causas específicas para la hiperactividad del músculo, las principales son: trauma o una cierta forma de desarmonía estructural o de interferencia oclusal deflexiva.

- Superficies Oseas.

- Dolor.

El análisis del tipo, localización y severidad del dolor es esencial en el diagnóstico de los trastornos intracapsulares (importante: determinar si la estructura intracapsular es o no la fuente parcial o total del dolor)

La clasificación de Piper, considera 5 etapas generales de trastornos intracapsulares junto con 3 subgrupos de alteraciones siguientes.

+ ETAPA I

- Alineación del disco: normal en ambos polos
- Diagnostico
- Historia del chasquido negativo.
- Prueba de carga: negativo
- Doppler: negativo
- Imagenlogia: normal
- Intervalo y trayectoria del movimiento: normal

Palpación muscular:

El músculo pterigoideo casi siempre será sensible en cierto grado al ser palpado, si el cóndilo mismo lado tiene que desplazarse de la relación céntrica para alcanzar la máxima intercuspidadación

Características que distinguen la etapa 1

No hay laxitud de ligamentos, ni alteración de la superficie ósea, el disco no se puede desplazar

+ ETAPA 2

Chasquido intermitente

Esta etapa se caracteriza por una laxitud incipiente del ligamento lateral del disco en combinación con el músculo pterigoideo lateral. El desplazamiento del disco es reversible si la coordinación del músculo es restablecida

Diagnostico

- Historial del chasquido: intermitente
- Prueba de carga: negativo
- Doppler: posible crepitación leve solamente en la traslación.

- Imagenología: normal
- Intervalo y trayectoria: variable.
- Fuente de dolor: músculo

Implicaciones

El chasquido intermitente es evidencia de cierta laxitud del ligamento posterior combinado con la tracción tensiva en el disco por el músculo pterigoideo lateral superior, el chasquido y las cefaleas temporales al despertar son hallazgos comunes asociados al bruxismo nocturno.

Los signos y síntomas en esta etapa pueden ser eliminados mediante la corrección oclusal.

+ ETAPA III-A

Chasquido del polo lateral

Diagnostico

- Historia de chasquido: si(reciproco)
- Prueba de carga: negativa si se libera la contracción del músculo
- Doppler: silencioso en la rotación, chasquido y crepitación en la traslación
- Imagenología: normal
- Intervalo y trayectoria del movimiento: variable
- Fuente de Dolor: músculo

Implicaciones

Un signo seguro de tensión del musculo en el disco y elongación del ligamento posterior del polo lateral. La corrección oclusal es usualmente eficaz para suprimir el chasquido en la mayoría de los desarreglos discales III-A

+ ETAPA III-B

Traba de polo lateral

Diagnostico

- Historia de chasquido: tuvo un chasquido que desapareció
- Prueba de carga: negativa cuando los cóndilos están completamente asentados
- Doppler: silencioso en rotación , crepitación en la traslación

- Imagenología: normal
- IRM: disco desplazado del polo lateral solamente

Intervalo y trayectoria del movimiento: puede variar de trayectoria normales a anormales, y restricción en apertura

Fuente de Dolor: generalmente muscular; cierta compresión retrodiscal si es posible

Implicaciones

El dolor ocluso muscular aun se puede tratar con éxito este es la ultima etapa de des arreglo discal que es tratable con bastante pre visión de estabilidad a largo plazo de las ATM.

En esta etapa la cirugía no es necesaria

+ ETAPA IV-A

Chasquido de polo lateral

Diagnostico

- Historia de chasquido: chasquido reciproco
- Prueba de carga: dolor si no es reducido; si es reducido puede aceptar la aplicación de la carga
- Doppler: chasquido: crepitación en la rotación y la traslación
- Imagenología: normal si el disco esta reducido; espacios cerrados si el disco esta desplazado
- Intervalo y trayectoria del movimiento: variable de normal a restringida y desviado
- Fuente de Dolor: compresión del tejido retrodiscal; dolor muscular

Implicaciones

Esta etapa progresa casi siempre si no es tratada puesto que el disco aun es reducible en su polo medial, la corrección oclusal es aveces todo lo que se necesita para prevenir la contracción incordinada de los músculos (pterigoideo lateral superior). Si la forma del disco no esta demasiado deformada aun se puede alcanzar un resultado aceptable.

+ ETAPA IV-B

Traba de polo medial

Diagnostico

- Historia de chasquido: tuvo chasquido que desapareció
- Ruido: puede no estar presente
- Prueba de carga: sensible a la carga leve en las etapas encipientes
- Doppler: crepitación a todos los movimientos
- Imagenología: Espacio cerrado encima y detrás del cóndilo
- IRM: disco desplazado de ambos polos

Fuente de Dolor: compresión del tejido retrodiscal; dolor muscular.

Implicaciones

En esta etapa, es muy dudoso que el disco pueda ser recapturado y mantenido en el polo medial. La progresión es una certeza que típicamente conduce a la carga dolorosa de los tejidos retrodiscales, perforación, cambios óseos, pérdida de la altura condilar y desgaste dentario posterior excesivo. Si el disco se desplaza medialmente existe un potencial creciente para la necrosis muscular.

+ ETAPA V-A

Perforación con enfermedad degenerativa aguda de la articulación

Diagnostico

- Historia de chasquido: puede haber tenido una lesión; puede haber tenido un chasquido que desapareció
- Ruido: sonidos ásperos, chirriante, puede ser palpados; probablemente sin chasquido
- Prueba de carga: generalmente dolorosa
- Doppler: crepitación grueso
- Imagenología: espacio articular cerrado; cortical ósea deformada.
- IRM: muestra grado de necrosis medular con la localización y contorno del disco
- Fuente de Dolor: compresión retrodiscal; superficie articular erosionada; sensibilidad muscular.

Implicaciones

En esta etapa los cambios permanentes irreversibles en la oclusión están contraindicados. La estabilidad de las ATM se debe alcanzar a un grado manejable antes

de proceder al tratamiento oclusal final el diagnóstico de esta etapa es esencial. El uso de una férula oclusal con contactos en todos los dientes es útil para controlar el mal estar.

+ ETAPA V-B

Perforación con enfermedad degenerativa crónica de la articulación.

Diagnóstico

- Historia de chasquido: Tenía un chasquido que desapareció, ruido, crepitación palpable
- Prueba de carga: Usualmente someterse a carga sin mal estar
- Doppler: Crepitación Grueso en todos los movimientos
- Imagenología: cóndilo y eminencia aplanadas
- Fuente de Dolor: generalmente muscular

Implicaciones

Esta es la progresión más común de la deformación de la ATM que ocurre después del desplazamiento completo del disco. La relación interósea del ATM con la Fosa puede, en la mayoría de los pacientes aceptar la carga firme sin malestar. Esta es la razón por la cual una historia y un examen completo son esenciales. La corrección oclusal se puede alcanzar con los mínimos resultados, con unas ATM normales e intactas, pero la estabilidad a largo plazo no es la misma (reajuste oclusal periódico)

Dr. Mark Piper's Classification

John R Droter DDS
www.JRDroter.com

Left TMJ

Ilustración 4: Descripción gráfica de la clasificación de ATM de Mark Piper, en la que se evidencia los distintos trastornos que pueden afectar a la ATM izquierda. (Droter, 2005)

Dr. Mark Piper's Classification

John R Droter DDS
www.JRDroter.com

Right TMJ

Ilustración 5: Descripción gráfica de la clasificación de ATM de Mark Piper, en la que se evidencia los distintos trastornos que pueden afectar a la ATM derecha. (Droter, 2005)

4.2 NEUROMUSCULATURA.

4.2.1 Musculos masticatorios

Por su acción sobre la mandíbula se consideraran dos grandes grupos: grupo de los elevadores y el grupo de los depresores, los cuales se subdividen en protrusivos y retrusivos. (Sencherman Savdie & Echeverri Guzman, 1995, págs. 13-35) Para su mejor comprensión se sintetiza éstas funciones en una tabla, que considera la acción por contracción de cada músculo:

Músculo	ELEVADORES (cierre bucal)		DEPRESORES (apertura bucal)	
	<i>Retrusión</i>	<i>Protrusión</i>	<i>Retrusión</i>	<i>Protrusión</i>
Temporal	+			
Masetero		+		
Pterigoideo interno o mediano		+		
Pterigoideo externo o lateral (haz superior)		+		
Pterigoideo externo o lateral (haz inferior)				+
Geniohioideo			+	
Milohioideo			+	

Ventre anterior del
digastrico

+

Tabla 1: Acción de los músculos masticadores en la contracción. Elaboración propia. (Sencherman Savdie & Echeverri Guzman, 1995)

En la posición normal de reposo de la mandíbula, los músculos elevadores y sus antagonistas depresores están en un estado de reposo de contracción postural. La apertura de la mandíbula desde la posición de reposo requiere la contracción de los músculos depresores y la simultánea relajación de los músculos elevadores. A medida que la mandíbula continúa abriéndose, el ligamento temporomandibular alcanza la restricción de su longitud en el cuello del cóndilo para parar la rotación pura del eje del cóndilo para trasladarse adelante. El vientre inferior del músculo pterigoideo lateral se contrae, llevando el cóndilo hacia adelante bajo la eminencia del temporal, las fibras elásticas detrás del disco mantienen la tensión sobre él para rotarlo sobre la cabeza del cóndilo de modo que el disco se mantenga en línea con la dirección de la fuerza. Para permitir que las fibras elásticas retrodiscales roten el disco contra la cabeza del cóndilo, el músculo unido a la parte frontal del disco debe liberar su contracción y así el vientre superior del pterigoideo lateral está en una relajación controlada sobre los movimientos de apertura o protrusivo de la mandíbula.

El estrato superior de la zona bilaminar es responsable de la posición del disco en los movimientos protrusivos. El estrato inferior está unido al condilo, para que el disco rote posteriamente, la tensión se reduce en esas fibras. El aumento de la tensión en el estrato superior ocurre mientras el cóndilo se mueve hacia adelante.

A medida que la mandíbula inicia su cierre, las fibras medias y posteriores del músculo temporal se contraen para jalar la mandíbula hacia atrás mientras el pterigoideo lateral inferior relaja su acción protrusiva. Los músculos depresores también se relajan conforme los músculos elevadores comienzan su contracción. La contracción combinada de los músculos elevadores jala el cóndilo por encima de la vertiente lubricada hasta que es detenida por el soporte del polo medial. La contracción del músculo dirigida hacia adelante sostiene el cóndilo contra la eminencia.

El disco estando firmemente unido a los polos del cóndilo, es elevado por la vertiente con el cóndilo, pero durante ese movimiento debe ser rotado posteriormente desde la cabeza del cóndilo hacia la relación mas anterior, así sobre el cierre, el pterigoideo superior se activa para contrarrestar la tracción de las fibras elásticas retrodiscales y por la contracción controlada, sostiene el disco de modo que sea rotado hacia el frente del cóndilo mientras se mueve con el respaldo de la vertiente.

5.2.1. Sistema nervioso

La oclusión protegida por el canino u oclusión mutuamente protegida, como vimos anteriormente requiere del contacto únicamente por los caninos en las excursiones mandibulares, en la que todas las tensiones laterales deben ser resistidas por ésta pieza dentaria. Puede parecer improbable que algún diente podría tener suficiente estabilidad para soportar dicha carga sobre un largo período de tiempo sin estar sujeto a un desgaste excesivo o hipermovilidad. De hecho esto es posible si los contornos linguales es'tan en armonía con los movimientos límites funcionales, haciendo que la tensión lateral sea reducida.

Los caninos asumen realmente el papel ás como una guía que actúa en la función vertical que como resistencia a la tensión lateral. Cualquier intento en el movimiento lateral es sentido por los presorreceptores alrededor de los caninos. Dentro de los límites éstas terminaciones nerviosas delicadamente sensibles protegen a los caninos contra demasiada tensión lateral redirigiendo los músculos a una función más vertical. Mientras los presorreceptores pueden mantener los músculos programados a una cobertura vertical de la función, hay escasa tensión lateral generada para dañar los caninos. (Dawson, 2009)

En éste punto interesa hablar de la acción de los nervios motores sobre los músculos, así nos referiremos a la estimulación nerviosa que hace que el músculo se contraiga y se acorte y la inervación de los los propioceptores, responsables de la sensibilidad de las articulaciones, tendones y músculos. Incluyen la sensibilidad perióstica, sensación de posición, apreciación de movimientos pasivos y resistencia a la fuerza (Ramfjord & Ash, 1972)

A nivel de los músculos se tiene el huso neuromuscular que se encarga de informar y controlar el grado de estiramiento de la fibra neuromuscular. Así también el órgano tendinoso de Golgi que son los receptores que se encuentran en los tendones y que informan de la tensión aplicada a los mismos. Los propioceptores no se excitan por estímulos exteriores sino por eventos que ocurren dentro del mismo músculo. Su activación conlleva a la modificación de movimientos y posiciones. Los husos neuromusculares están conectados a la corteza cerebral, así también a la formación reticular responsable de la conciencia, por lo que se concluye que se puede controlar conscientemente la longitud de los músculos tensos, no solo deteniendo el acto que produjo su contracción sino por el deseo mismo de relajarlos. En esto se basan las técnicas de retroalimentación para el control voluntario de hábitos como el bruxismo, deglución atípica, etc. (Sencherman Savdie & Echeverri Guzman, 1995, págs. 55-56)

Los excesos entre contracción y alargamiento producirán patologías neuromusculares básicamente tales como: contracciones prolongadas producen fatiga muscular (pérdida o disminución de la función); espasmo (contracción permanente y rigidez muscular por varios minutos); hipertrofia muscular (aumento del sarcoplasma, por exceso de actividad); atrofia muscular (decremento en el volumen de la fibra por inactividad) (Sencherman Savdie & Echeverri Guzman, 1995, págs. 77-78)

4.2.2 Dimensión Vertical De La Oclusión

La dimensión vertical de la oclusión (DVO) se refiere a la posición vertical de la mandíbula en relación con el maxilar cuando los dientes superiores e inferiores son intercuspidados en la posición más cerrada. Aunque la DVO tiene lugar cuando los dientes están completamente articulados, los dientes no son los determinantes de la dimensión vertical, más bien éstos adaptan su posición en función del espacio disponible entre el maxilar fijo y la mandíbula posicionada por la musculatura. Los dientes tienen la capacidad de erupcionar o intruirse durante toda la vida. El punto neutral en el cual los dientes erupcionan es el punto óptimo en el cual la contracción del músculo es completada en su ciclo de fuerza repetitiva. Dawson demuestra con varios respaldos científicos que las disminuciones en la altura dentaria son

compensadas por el aumento en la altura del hueso alveolar. Incluso en los desgastes abrasivos severos en los bruxómanos habituales. Los aumentos en la altura dentaria son compensados ya sea por un remodelado regresivo del hueso alveolar para un acortamiento proporcional en el proceso dentoalveolar o por intrusión dentro del alveólo de los dientes que habían sido alargados.

La longitud repetitiva contraída de los músculos elevadores determina la dimensión vertical de la oclusión y la relación maxilomandibular.

Si no hay dientes opuestos es posible contraer más los músculos por exigencias concientes, pero el patrón habitual de cierre muscular es constante y controla la dimensión vertical.

Los estudios de Niswonger defendían el concepto de que la posición de reposo era constante e intacta, pero otros estudios como de Atwood encontró variaciones en ésta determinación incluso en una misma sesión, además se ha identificado la asociación de otros factores que influían en ésta, como el estrés.

Los efectos de la incoordinación de los músculos masticatorios pueden oscilar desde una ligera hipercontracción hasta un trismo severo, por la cual puede tener un profundo efecto en la posición postural de la mandíbula en reposo. Algunos estudios trataron incluso de utilizar aparatos de estimulación eléctrica para determinar la DVO partiendo del reposo, pero la asociación del estrés seguía interviniendo como variante.

A diferencia de la posición de reposo, la longitud contraída en el ciclo de fuerza parece constante. (Prombonas, Vlessides, & Molyvdas, 1994) teoría sustentada por la ley de contracción “todo o nada” que requiere de un número suficientemente constante de fibras musculares para establecer una dimensión repetible.

En conclusión es importante determinar correctamente la DVO considerando la contracción repetida de los músculos masticatorios. Dawson respalda los estudios de Silverman que demuestra la eficacia de los métodos fonéticos (técnica del habla de Silverman) ha proporcionado resultados confiables.

Ricketts ha descrito la altura facial inferior en los adultos que permanece constante con la edad, utilizando los mismos reparos óseos para medir la distancia entre el punto en la mandíbula y el punto ENA (espina nasal anterior).

Para determinar la dimensión vertical y lograr una posición mandibular reproducible, según el concepto Gnatológico, se debe establecer primeramente desprogramar la musculatura, estabilizar las ATM's determinando la relación céntrica o postura céntrica adaptada y por último se deben eliminar los contactos deflectivos.

Dawson argumenta que en su experiencia clínica, se permite aumentar la dimensión vertical cuando es necesario para alcanzar una relación oclusal mejorada, pero esto requerirá ajustes oclusales constantes, incluso hasta por un año. (Dawson, 2009, págs. 113-129)

4.2.3 Zona neutral

Los dientes son la parte más adaptable del sistema masticatorio, definidas en su posición principalmente por la musculatura. La Zona neutral es la posición vestíbulo lingual/palatino en la que los dientes se encuentren en equilibrio entre las fuerzas horizontales externas de la lengua y las fuerzas internas ejercidas por las fascias del músculo buccinador y los labios. Las tres fascias del musculo buccinador se convierten en el orbicular de los labios, que conforma la musculatura peribuca.

El entendimiento de la zona neutral ha hecho evidente el por qué tantos resultados ortodónticos no permanecen estables. Los problemas de la alineación ocurren cuando el tamaño de los dientes son demasiado grandes para caber en la dimensión del tamaño de la arcada establecida por una musculatura peribuca constrictiva.

Para la rehabilitación de pacientes con arco estrecho t desarmonía anterior, Dawson recomienda el tratamiento de ortodoncia, que permite cambiar la zona neutral. La expansión de la anchura de la arcada dentoalveolar en los segmentos posteriores crea el espacio para que la lengua se aloje superiormente en la bóveda palatina donde puede entonces dirigir la presión externa contra los dientes posteriores para resistir la presión interna del buccinador. Simultáneamente el músculo peribuca jala hacia atrás los dientes anteriores permitiendo la corrección de la protrusión del segmento anterior

La zona neutral es la determinante principal de cómo los dientes anteriores erupcionan dentro de la boca y es la posición de los dientes anteriores la que influye en la programación neuromuscular de los movimientos funcionales de la mandíbula.

La determinación de la zona neutral para los dientes posteriores debe ser evaluada cuidadosamente. En caso de rebordes edentulos posteriores se indica que se puede determinar ésta zona permitiendo a la musculatura modelar un material moldeable durante la deglución.

El sonido en los métodos fonéticos, la trayectoria del cierre del labio y los métodos para determinar la guía anterior, correctamente establecidos ayudan a determinar la zona neutral para los dientes anteriores.

Se han planteado distintos métodos para alterar la zona neutral, entre éstos la Ortodoncia, eliminación de hábitos nocivos, terapia miofuncional, reducción del tamaño de la lengua, alargamiento quirúrgico de la fascia del músculo buccinador y la vestibuloplastia. (Dawson, 2009, págs. 45-55; 131-147)

4.3 GUIA ANTERIOR

La determinación de la guía anterior es importante en la definición del éxito o fracaso de muchos tratamientos oclusales. Los problemas oclusales que resultan de una inadecuada guía anterior generalmente son bastante lentos en causar daño, por lo que el ortodoncista no se entera de los problemas o de la razón de la inestabilidad.

Además de influir en la sonrisa, la relación de los dientes anteriores en la función es el determinante principal de la forma oclusal posterior incluso para la función muscular coordinada en el sistema masticatorio completo.

Los dientes anteriores tienen como función la protección de los dientes posteriores de las tensiones laterales o protrusivas por el efecto desoclusor de los dientes anteriores, caso contrario en ausencia de ésta función existirá tensión o desgaste de los dientes.

No hay manera de estandarizar la guía anterior, tampoco existen normas cefalométricas que definan una angulación interincisal que se adecue a todos los pacientes, esto es altamente variable.

La guía anterior ideal consistirá en la conformación de un tope definido en la oclusión entre incisivos superiores e inferiores. (Ver Ilustración 6)

*Ilustración 6.- Guía anterior correctamente establecida y funcionalmente estable.
(Dawson, 2009)*

El borde principal de cada diente anteroinferior debe ser formado por un ángulo lineal labioincisal definido, el redondeo de éste reduce la estabilidad del contacto anterior.

El contorno de los contactos en relación céntrica en los dientes anterosuperiores debe ser formado para constituir un tope definido para el cingulo siempre que pueda ser logrado. Cualquier contacto del contorno que no prevenga la erupción futura de los dientes inferiores será inestable. Un alto porcentaje de los desgastes anteriores y de los problemas de inestabilidad son el resultado de topes incorrectos en relación céntrica.

Visualizar la mandíbula como un trípode invertido nos permitirá comprender la importancia del establecimiento de sus tres pilares para la estabilidad oclusal: ATM derecha, ATM izquierda y la guía anterior. Siendo así importante que para mantener éste equilibrio debe evitarse interferencias posteriores y cóndilos libres para su movimiento. (Ver Ilustración 7)

Ilustración 7.- Visualización de la mandíbula como trípode invertido con sus tres pilares que determinan su equilibrio. (Dawson, 2009)

Los dientes anteriores desempeñan un papel dominante en el establecimiento de la trayectoria funcional que la mandíbula puede recorrer.

Para determinar la correcta angulación del incisivo superior, Dawson nos indica algunas recomendaciones:

- La mitad superior de la superficie labial del incisivo superior (IS) debe ser una continuación del contorno de la superficie labial del proceso alveolar.
- El tercio incisal vestibular correcto (IS) estará definida por el deslizamiento libre del labio inferior hasta que selle el contacto con el labio superior (trayectoria del cierre del labio).
- El contorno del plano incisal se determina usando el sonido de la F para localizar la posición y el contorno del plano incisal que debe estar en relación con el contorno interno del labio cuando el paciente sonríe levemente.

4.3.1 Céntrica larga

Cuando hay interferencia de la vertiente palatina del incisivo superior en el cierre del borde incisal inferior se recurre a una compensación para la céntrica larga, que consiste en una leve extensión horizontal hacia vestibular del tope céntrico definido sobre el cingulo (IS). Que evita interferencias en el cierre para llegar a relación céntrica, así

también permite el cierre postural suave sin el choque entre incisivos. (Dawson, 2009). (Ver Ilustración 8.- Posición del incisivo inferior en cierre postural que requiere de un tope céntrico extendido sobre el cingulo, en sentido posteroanterior “céntrica larga”.

Ilustración 8)

Ilustración 8.- Posición del incisivo inferior en cierre postural que requiere de un tope céntrico extendido sobre el cingulo, en sentido posteroanterior “céntrica larga”. (Dawson, 2009)

Para que los determinantes de la oclusión se encuentren en equilibrio se debe reconocer que la articulación temporomandibular (ATM) y las guías dentarias determinan el trabajo positivo o negativo de la neuromusculatura, causando hiperactividad o incoordinación severa en su función. (Dawson, 2009)

4.4 OCLUSIÓN POSTERIOR

Los dientes posteriores deben tener contactos de igual intensidad que no interfieran con las articulaciones temporomandibulares por atrás o con la guía anterior por delante. La cúspide bucal inferior debe ser posicionada de modo que su contacto dirija las tensiones a través del eje longitudinal de los dientes superiores e inferiores.

Cuando se realizan movimientos excéntricos, debemos recordar las recomendaciones gnatólogicas de mantener oclusión balanceada, función de grupo anterior y posterior para desdentados totales, y oclusión mutuamente protegida y compartida en dentición natural.

Dawson describe tres tipos de contactos de soporte céntricos entre las caras oclusales de los molares, los cuales pueden ser:

- Contacto de superficie a superficie, que es el indeseable porque produce mucha tensión muscular, bastante interferencia lateral.
- Contacto trípode, en la que las puntas cuspídeas nunca tocan el diente opuesto, éstas se encuentran contorneadas.
- Contacto punta cuspídea a fosa, que ofrece mas ventajas respecto a función y estabilidad, la cual permite la excursión mandibular siguiendo la oclusión balanceada o la oclusión mutuamente protegida y compartida, la diferencia radicaré únicamente en el ajuste de las vertientes de la fosa sin alterar los contactos de soporte céntricos.

La desoclusión posterior en todas las posiciones de la mandibula excepto en relación céntrica es la oclusión más deseable siempre que puede ser lograda por una guía anterior aceptable. (Dawson, 2009, págs. 207-232)

5. PLANO DE OCLUSIÓN

Un plano se determina mínimamente por tres puntos del espacio no alineados. (Del Lujan, Rosito, & Lagreca, s.f.) El término plano oclusal o de oclusión tiene distintas definiciones en Odontología, tales como:

- El plano promedio de la curvatura establecida por las superficies incisales de los dientes anteriores y las superficies oclusales de los dientes posteriores.
- Es la superficie de cera utilizada como guía para la disposición de los dientes artificiales en la prótesis.
- Es un placa metálica del articulador utilizada para el enfilado y ajuste de los dientes de la prótesis. (The Academy of prosthodontics, 1999)

Diversos investigadores han estudiado el plano oclusal realizando mediciones clínicas y cefalométricas, con lo que han desarrollado distintas definiciones para referirse a este concepto. Uno de los pioneros en definir el plano oclusal fue W. B. Downs, quien en 1948 lo traza desde el punto oclusal medio (situado en la superficie de contacto del 1°

molar superior e inferior) hasta el punto incisal medio (entre los bordes de los incisivos superiores e inferiores). (Downs, 1948)

Steiner en 1953 realiza una definición similar, estableciéndolo como la línea de intercuspidadación de los primeros molares y un punto equidistante de los bordes incisales de los incisivos superiores e inferiores. (Steiner, 1953)

En 1950, R. M. Ricketts lo describe como la línea que pasa por los puntos C y T, cúspide mesiovestibular del 1º molar permanente mandibular y cúspide del canino mandibular respectivamente. (Ricketts, 1950)

Delaire (1981) define el plano oclusal como la línea que pasa por la superficie oclusal de los premolares. (Delaire, Schendel, & Tulasne, 1981)

Otros autores han definido el plano oclusal utilizando parámetros clínicos:

Karkazis (1986) lo define como una línea que se extiende desde el ángulo mesio-incisal del incisivo central maxilar hasta la cúspide mesiopalatina del primer molar maxilar. (Karkazis, 1986)

Okeson (2008) describe que el plano de oclusión es el que se forma si se traza una línea a través de todas las puntas de las cúspides bucales y los bordes incisales de los dientes inferiores, y después se amplía con un plano que abarcase las puntas de las cúspides linguales y continuase a través de la arcada incluyendo las puntas de las cúspides bucales y linguales del lado opuesto. (Okeson J. , 2008)

Actualmente, The Glossary of Prosthodontic Terms (2005) define el plano oclusal clínico como “el plano promedio establecido por las superficies incisales y oclusales de los dientes. Generalmente no es un plano, pero representa el plano medio de la curvatura de esas superficies”. (The glossary of prosthodontic terms, 2005)

Las variaciones en la superficie de éste plano oclusal pueden ser descritas desde un plano coronal, sagital y horizontal.

6. EVALUACIÓN DEL PLANO OCLUSAL

El plano oclusal ha sido estudiado a lo largo de la historia por diversos autores, especialmente rehabilitadores, quienes partiendo del concepto de plano oclusal de la dentición natural, definieron el de la prótesis completa, siendo el ideal el que se identifica con el que forman los dientes naturales en busca de una guía para devolver

funcionalidad a los pacientes desdentados. (Llombart Jaques, Cortada Colomer, Brufau de Barbera, & Dominguez Sarmiento, 1990) Así también hicieron estudios relacionando distintos planos faciales y creando métodos que permitan determinarlo en pacientes dentados y desdentados. El propósito de éstos estudios se basan en la importancia que tiene la evaluación de la orientación éste plano como uno de los procedimientos clínicos que ayuda en determinar el espacio protético disponible, la estética, la altura de las cúspides y las guías de desoclusión. (Schulz y Cols, 2013).

6.1 EVALUACIÓN ANATÓMICA

En el plano frontal, el plano oclusal presenta la curva de Wilson que se dispone sobre las cúspides vestibulares y palatinas/linguales de las piezas dentarias posteriores extendiéndose de una lado al otro de la arcada. (Wilson, 1911) Las cúspides inferiores forman una curva cóncava y las superiores una curva convexa.

Por otro lado los incisivos, vistos desde coronal, según Rubina Gupta y col. (Gupta, Aeran, & Singh, 2009) observaron que el plano oclusal es paralelo a la línea interpupilar.

El plano oclusal en éste sentido anteroposterior, sagital presenta la curva de Spee o también denominada curva de Balkwill, descrita por Alonso en 1999 (Alonso, 1999), describiendo su dirección, que se dispone desde el vértice del canino inferior, pasa por las cúspides vestibulares de premolares y molares y termina en el centro de la cabeza del cóndilo mandibular. Se observó que ésta curva se aplanan con la edad. (Ré, y otros, 2008)

La curva de Wilson y la curva de Spee se relacionan con la Curva de Monson, que recorre las cúspides de los molares y los bordes incisales de los dientes anterosuperiores. Ésta curva de Monson es el segmento de esfera cuyo centro está definido por la glabella y su radio es de 104 mm, lo anterior fue descrito como Teoría esférica de Monson. (Alonso, 1999)

En el plano horizontal, el plano oclusal se puede describir las tres formas de los arcos dentarios que pueden presentarse: ovoideo, cuadrado, triangular. (BeGole & Lyew, 1998)

6.2 EVALUACIÓN IMAGENOLÓGICA

En la radiografía posteroanterior, el plano de oclusión se define como una línea que une las cúspides bucales de la derecha y primeros molares superiores izquierdo en una dirección transversal. El plano de oclusión se adapta a las alteraciones que se producen con la edad, la maduración vertebral, y cambios en la posición dental. (Vukusic, Lapter, & Muretic, 2000). En éste plano los cambios del plano oclusal es resultado de la rotación posterior y la reubicación del maxilar y la mandíbula en una dirección vertical. La inclinación del plano oclusal aumenta en dirección de las agujas del reloj durante el crecimiento (Tanaka & Sato, 2008) . El crecimiento y el desarrollo simétrico permite la conservación de los ángulos entre los planos craneales y el plano oclusal durante un aumento de la dimensión vertical (Dixon, Hoyte, & Ronning, 1997).

En radiografías cefalométricas, el plano oclusal se define como una línea que une el punto medio de la superposición de la cúspide mesiovestibular del primer molar y los bordes incisales de los incisivos. (Vukusic, Lapter, & Muretic, 2000) Estudios cefalométricos los que se evaluó el plano oclusal indicaron que la inclinación del plano oclusal varía de acuerdo con cambios en las estructuras craneofaciales durante el crecimiento y desarrollo craneofacial (Vukusic, Lapter, & Muretic, 2000) Schudy, señaló que el crecimiento del cóndilo, por su relación con el crecimiento vertical, es la clave de éstos cambios. (Schudy, 1965)

6.3 EVALUACIÓN CLÍNICA

En la práctica clínica se han buscado parámetros que permitan determinar la inclinación correcta del plano oclusal. En los pacientes desdentados es bastante común la aplicación de la platina de Fox para determinar y establecer el paralelismo entre el plano oclusal y plano de Camper. Pasaremos a una revisión del Plano de Camper y los tejidos blandos que se usan como referencia para su estudio clínico

6.3.1 Plano De Camper

El plano oclusal es una superficie arquitectónica que al igual que el plano de una casa no se hace evidente hasta que sea construido, siendo esencial para lograr su total edificación. Para restaurar o restablecer la superficie oclusal es necesario establecer un plano orientado en el espacio en las tres dimensiones y que esté basado en las tres curvas de la oclusión.

Las referencias anatómicas del plano de Camper la armonía y estética de las proporciones tuvieron como precursor a Leonardo Da Vinci quien popularizó a la glabella, como punto de referencia, en su obra la “Divina Proportione” de 1494 (Solmaz & Raberin, 2011) (Águila, 1996) (Cobo Plana, 2003)

Para Da Vinci, en el adulto se establecen facciones proporcionadas cuando una línea vertical natural que desciende desde la glabella toca el mentón. Dos siglos después este concepto influenció a Albrecht Dürer, quien en 1603 realizó varios dibujos en los que propone un sistema de trazos para determinar los diferentes tipos de perfiles del rostro humano denominados: recto, convexo y cóncavo, actualmente vigentes.

En el año 1764, Camper pretendió establecer, desde sus estudios en el cráneo, que la inteligencia del hombre y de los animales vertebrados dependía del volumen de su cerebro. Para ello realizó mediciones angulares en los cráneos para determinar las dimensiones faciales, conformando el ángulo facial construido por la intersección de la línea de Camper (que pasa por el centro del conducto auditivo externo y por la base del ala de la nariz) (Kumar S, 2013) con la línea facial (tangente a la parte más prominente del hueso frontal y a la convexidad anterior del incisivo central superior) (Tejada, 1988) (Saizar, 1972)

Camper determinó que cuanto más obtuso o abierto era el ángulo, establecido entre las líneas de Camper y facial, tanto más inteligente tenía que ser el humano y/o el animal. Por el contrario, mientras más agudo era este ángulo, más pequeñas eran las facultades intelectuales del ser humano y/o el animal. Según Camper, el ángulo registrado en los habitantes europeos medía entre 85° y 87°, en los mongoles 75°, en los de raza negra 70° a 72°, en los orangutanes 67°, en los perros 41° y en los caballos 23°, aunque en la actualidad estos últimos son considerados como animales inteligentes. En el año 1861 se calificó al descubrimiento de Camper como un sistema meramente ingenioso (Tejada, 1988). Si bien, la línea de Camper se estableció desde el centro del conducto auditivo externo hasta la base del ala de la nariz, utilizando cadáveres de seres humanos, aún se desconoce quién estableció que esta línea se transformara en un plano y que este fuera paralelo al plano oclusal.

El descubrimiento de los rayos X por Roentgen, en el año 1865, permitió la realización de mediciones ortodóncicas, la introducción del estudio de la cefalometría y el estudio del sujeto en crecimiento. La observación y la relación de las estructuras óseas, en relación a los tejidos blandos en los sujetos vivos, fueron hechas por Berglund recién en el año 1914 (Santana-Penin & Mora, 1998)

En el año 1922, Paccini (Hotz, 1973) adaptó y modificó las técnicas antropométricas existentes en las radiografías tomadas sobre los cráneos de cadáveres y de seres vivos, y trasladó a la radiografía ciertos puntos antropométricos convencionales como: gonion, pogonion, nasion y espina nasal anterior. Además, definió algunos otros: turcicon (centro de la silla turca) y acustion (el punto más superior de la proyección del conducto auditivo externo). Así, se utilizaron las proporciones, las medidas lineales y angulares que se tomaron de la antropometría para establecer la base de la telerradiografía lateral y la cefalometría.

El registro radiográfico extraoral la cabeza del paciente en la actualidad debe orientarse en posición natural y sin rotaciones en los tres planos del espacio (Makzoume, 2007) (Guardo, Mateau, Ostojic, & Mosquera, 2000).

Varios estudios han determinado una relación de paralelismo entre el plano de Camper y el plano oclusal. Sin embargo se hicieron varios estudios que ponían en duda acerca de qué parte del tragus debiera ser considerada como referencia posterior para trazar el plano de Camper. Es por ello que se revisará la anatomía de la oreja y sus variaciones entre individuos, para comprender el origen de estas discrepancias.

6.3.2 Pabellón auricular

El pabellón auricular es una estructura situada a ambos lados de la cabeza, anterior a la apófisis mastoides y posterior a la articulación témporo-mandibular. La forma, tamaño y orientación de cada oreja es individual. Sin embargo, es influenciada por la edad, sexo y origen étnico, siendo posible hacer algunas generalizaciones: la oreja izquierda y derecha son altamente simétricas, los hombres presentan orejas más largas que las mujeres, así como también aumenta su tamaño en relación con la edad. Presentan diferencias de acuerdo a la etnia, siendo más largas y anchas en indios, seguido por caucásicos y afrocaribeños (Alexander, Stott, Sivakumar, & Kang, 2010) El trago

(tragus) es una eminencia de forma triangular, situada en la parte anterior de la concha y separada del hélix por el surco anterior de la oreja. Puede ser redondeado o bitubercular, de extremo libre, orientado posterolateralmente (Rouviere, Delmas, & Delmas, 2005)

Ilustración 9: Anatomía de la oreja. Por Rouviere. 2005.

6.3.3 Relación Plano Oclusal y Plano de Camper

El plano de Camper representa una de las principales referencias para la rehabilitación de pacientes desdentados, por ello su importancia de relacionarlo con el plano oclusal. Levin & Sanders en los años 70' estudiaron a alumnos de escuelas dentales que realizaban rehabilitaciones. Los estudios revelaron que el plano de Camper es ampliamente usado para la orientación del plano oclusal, en combinación con la altura de la papila retromolar y parámetros estéticos (Levin & Sanders, 1985).

Según Karkasis, el plano de Camper se define cefalométricamente como la línea que se extiende desde el margen inferior del ala de la nariz al borde (superior, medio e inferior) del meato auditivo externo (Karkasis, 1986). En este estudio cefalométrico realizado en 20 estudiantes de odontología, el autor propone que el borde inferior del meato auditivo externo sería más cercano al paralelismo con el plano oclusal. González y Cols realizaron un estudio cefalométrico en 40 sujetos dentados, sin patología articular, oclusal o muscular y propone el borde inferior del tragus como referencia para trazar el plano de Camper. También relaciona este plano con coronas clínicas más altas. (González, Álvarez, Fernández, & González, 2003)

Sadr K. y Sadr M, realizaron un estudio fotográfico en 53 estudiantes de una escuela dental, dentados completos, Clase I de Angle, sin tratamiento ortodóncico previo. Utilizaron una platina de Fox para registrar externamente el plano oclusal. Luego en la fotografía realizaron trazados con distintas alturas del tragus sugiriendo finalmente que ninguno de los puntos sería exactamente paralelo al plano oclusal, pero proponen el borde superior del tragus como referencia para trazar la línea ala-tragus debido a su cercanía al paralelismo. (Sadr & Sadr, 2009) Por su parte, Al Queran F. A. y Hazzaá A. en su estudio cefalométrico incluyeron a 47 pacientes clase I de Angle, sin tratamiento de ortodoncia previo y proponen el borde superior del tragus como referencia para trazar el plano de Camper. (Al Queran & Hazza'a, 2010)

Venugopalan & Cols. realizaron un estudio radiográfico con 60 pacientes Clase I, Clase II y Clase III esquelética, con dentición permanente completa (excluyendo 3° molares). Descartaron pacientes con patologías en la articulación témporo-mandibular, enfermedad periodontal o antecedentes de tratamiento ortodóncico previo. Concluyeron que los individuos Clase I y Clase III presentan paralelismo del plano oclusal y el plano de Camper cuando este último se traza en el borde inferior del tragus, mientras que en los individuos Clase II este trazo debe ir por la parte media del tragus. (Venugopalan, SatishBabu, & Rani, 2012) . Kumar S. en su estudio fotográfico realizado en 150 individuos con perfil ortognático sugiere que la línea trazada desde el ala nasal hasta el borde inferior del tragus es paralela al plano oclusal en más del 50% de los sujetos en estudio sin diferencias entre sexos. (Kumar S, 2013)

Abi- Ghosn C. y Cols realizaron un estudio cefalométrico en 20 estudiantes de odontología dentados completos, Clase I de Angle, en el que describe la línea ala tragus medio como más cercana al paralelismo con el plano oclusal. (Abi-Ghosn C, 2014)

Según The Glossary of Prosthodontics Terms, el plano de Camper es establecido por el borde inferior del ala de la nariz y el borde superior del tragus. (The glossary of prosthodontic terms, 2005)

Así también se sigue estudiando la validez de éstos puntos y se describe que la línea que une el centro del conducto auditivo externo con el vértice de la espina nasal anterior, se denomina Plano de Camper Original, también se identificó que existe

mayor correlación de paralelismo entre el plano oclusal con el punto mas superior del conducto auditivo externo, porion y el vértice de la espina nasal anterior, lo que se denomina actualmente Plano de Camper, cuya expresión en los tegumentos se refleja en el trago al ala de la nariz (Chaturvedi & Thombare, 2013), no encontrándose diferencias entre varones y mujeres.

En un estudio realizado en Argentina el 2015, se evaluó con mayor precisión qué parte del trago de la oreja debía ser tomado en cuenta entre el tercio superior, medio o inferior. Se determinó, con marcadores visibles en radiografías laterales de cráneo sobre los tres puntos, determinándose que el plano de camper (punto mas superior del conducto auditivo externo- vértice espina nasal anterior) tiene mayor correlación de paralelismo con el centro del trago y la base del ala de la nariz y a su vez éstos con el plano oclusal en dentición natural, sin diferencia significativa por sexo. Por otro lado se ha determinado que para desdentados debe usarse como referencia el tercio inferior del trago ya que el plano oclusal de los mismos rota cranealmente por correlación con la forma mas plana que va adquiriendo el cóndilo mandibular. (Vera, 2015)

Por su parte en Chile el 2014, se realizó un estudio con la sobreposición de registros fotográficos y contornos de perfil blando cefalométrico en el que se concluye que existe mayor correlación del trago superior como referencia tegumental posterior del plano de camper en pacientes de sexo femenino y la parte media del trago en varones.

7. IMPORTANCIA DE LA CORRECTA DETERMINACIÓN DEL PLANO OCLUSAL

7.1 INFLUENCIA FUNCIONAL

El plano de oclusión de los arcos dentales es curvado de una manera que permite la utilización máxima de los contactos de los dientes durante la masticación. (Okeson J. , 2008)

Clínicamente el plano oclusal presenta gran importancia, pues a partir del mismo se restablecen el resto de factores de oclusión: guía incisal, curva de compensación y anatomía oclusal. Por lo que el correcto establecimiento de la misma nos permitirá alcanzar máxima eficacia masticatoria. También se debe recordar que la orientación

del plano oclusal también influye en la dirección de las fuerzas de los músculos masticatorios, incidiendo a su vez en la inclinación de las cúspides idóneas, así las fuerzas de cierre incidirán en la máxima intercuspidación. (Llombart Jaques, Cortada Colomer, Brufau de Barbera, & Dominguez Sarmiento, 1990)

Por otro lado, los estudios de Nissan y col. (Nissan, Barnea, Zeltzer, & Cardash, 2003) refieren que si el plano oclusal es muy alto, la lengua no logra descansar en las cúspides linguales de los dientes inferiores, lo que conlleva un aumento en la acumulación de comida entre dientes y lengua. Si el plano oclusal es muy bajo, el individuo estará constantemente mordiéndose tanto lengua como mejilla

7.2 INFLUENCIA ESTETICA. CANTEO OCLUSAL.

El objetivo estético más importante en ortodoncia es lograr una sonrisa “equilibrada” (Janzen, 1977), la cual está determinada por el tamaño, forma, posición y el color de los dientes de la zona de visualización, así también por el contorno gingival, corredor bucal, y el encuadre de los labios. (Garber & Salama, 2000) (Ackerman & Ackerman, 2002)

Aunque los cambios en la inclinación del plano de oclusión en el plano sagital están asociados con el crecimiento y desarrollo, en el plano vertical resulta de un crecimiento asimétrico de las estructuras craneofaciales que conduce a la visualización del plano oclusal asimétrico, lo que se define como CANTEO OCLUSAL. (Cheong & Lo, 2011) El canteo oclusal es uno de los parámetros que afectan a la estética de la sonrisa y se asocia frecuentemente con asimetría facial, la frecuencia notificada en los casos de esta enfermedad varía entre 21% y 80%. Esta amplia gama puede resultar de las diferencias entre los informes en las características de deformidad facial, tipos de maloclusión esquelética, edad o etnicidad, ésta variación también puede deberse a los métodos, los criterios de simetría, o sensibilidad de medición entre los estudios. (Samman, Tong, Cheung, & Tideman, 1992) (Haraguchi, Takada, & Yasuda, 2002) (Chew, 2006) (Proffit, Phillips, & Dann, 1990)

Good et al indicó que la incidencia de asimetría aumentaba en los pacientes con maloclusión esquelética clase III y aumento de la altura facial inferior (Good, Edler,

Wertheim, & Greenhill, 2006). De acuerdo con Severt y Proffit, éste problema se encuentra en 41% de pacientes con maloclusión clase III. (Severt & Proffit, 1997)

Se ha demostrado que los rostros simétricos son más atractivos, pero no más que los rostros menos simétricos (Penton-Voak, Jones, Little, Baker, & Tiddeman, 2001). La percepción de simetría puede variar de personas a persona, algunos estudios mencionan incluso la influencia hormonal y el medio ambiente, incluso entre los propios ortodoncistas. (Jones, DeBruine, & Little, 2007) (Little & Jones, 2006) (Hönn & Göz, 2007)

Oliveres et al concluyeron que personas ajenas a la profesión y dentistas generales encontraban el canteo oclusal más aceptable que los ortodoncistas, incluso cuando éste llegaba a 3° o 4° de inclinación. (Olivares, y otros, 2013)

La determinación de las asimetrías y la clasificación de los casos se complica por la etiología multifactorial que puede darse, entre éstos los factores hereditarios y ambientales. (Bishara, Burkey, & Kharouf, 1994)

Entre los factores hereditarios se puede mencionar: labio leporino y paladar hendido, microsomía hemifacial, artritis idiopática juvenil, el síndrome de Treacher Collins, síndrome de Albright, el síndrome de Apert, síndrome de Crouzon y craneosinostosis (Maruko, Hayes, Evans, Padwa, & Mulliken, 2001) (Huntjens, Kiss, Wouters, & Carels, 2008) (Pirttiniemi, Peltoma, Müller, & Luder, 2009) (Xavier, Ribeiro, Sicchieri, Brentegani, & Lacerda, 2008) (Boutros, y otros, 2007) (Rogers, Greene, Oh, Robson, & Mulliken, 2007)

Los factores ambientales que afectan a la asimetría facial y canteo oclusal incluyen trauma facial y fracturas (prenatal y postnatal), quistes en la mandíbula, y los tumores faciales, así como su tratamiento quirúrgico, teratógenos, trastornos hormonales (tales como gigantismo o acromegalia), síndrome de Romberg, postura de la articulación temporomandibular, anquilosis, trastornos musculares, respiración por la boca anormal, hábitos como chuparse el dedo o el labio, la botella a largo plazo o el uso del chupete, morder lápiz y morderse las uñas, la extracción del diente y el uso incorrecto de la fuerza durante el tratamiento de ortodoncia o al utilizar los elásticos intermaxilares. (Peitsch, Keefer, LaBrie, & Mulliken, 2002) (Hegtvedt, 1993) (Sarici,

Akin, Kurtoglu, Uzum, & Kiraz, 2013) (Das, y otros, 2009) (Van Vlimmeren LA, 2004) (Caglaroglu, Kilic, & Erdem, 2008) (Burstone, Diagnosis and treatment planing of patients, 1998)

Cuando el canteo oclusal está relacionado con el patrón esquelético y/o el desarrollo dentoalveolar, puede ser clasificado como canteo oclusal con asimetría facial. Si no hubiera asimetría facial el canteo oclusal puede ser debido a: un desarrollo asimétrico de la mandíbula, molares unilaterales extruidos, o el desarrollo dentoalveolar asimétrico. (Cheong & Lo, 2011)

La evaluación de esta disarmonía estética se realiza por evaluación clínica, las fotografías frontales, cefalometría, y los métodos de imagen de 3 dimensiones. Durante la evaluación clínica, debe colocarse un depresor de lengua a través de los dos primeros molares para evaluar la existencia y el grado de inclinación de OC. (Cho, y otros, 2007) Recientemente, el número de pacientes referidos a clínicas de ortodoncia como resultado de trastornos de la ATM ha ido en aumento. En los pacientes con trastorno de la ATM unilateral y asimetría facial se asocia menor discrepancia oclusal; sin embargo en estos pacientes se incrementa la inclinación del plano oclusal debido a la hipoplasia mandibular del lado afectado. (Perrott, Umeda, & Kaban, 1994)

El examen y la evaluación radiológica de la ATM son esenciales en este tipo de pacientes. La radiografía posteroanterior es también necesaria en la evaluación y medición objetiva de OC. El análisis de las radiografías PA permite la comparación visual fácil de asimetría. (Padwa, Kaiser, & Kaban, 1997)

Los análisis de asimetría más comúnmente utilizados son el análisis frontal de Grummons y el análisis Sassouni. (Uzel & Enacar, 2000) Estos análisis demuestran el paralelismo y la asimetría de puntos y planos faciales según planos predeterminados. (Ghom, 2008)

La distancia horizontal desde el mentón y el plano sagital medio en las radiografía posteroanterior se mide como desviación. (Ko, Huang, & Chen, Characteristics and corrective outcome of face asymmetry by orthognathic surgery, 2009) El ángulo del plano oclusal al plano horizontal verdadero se mide como el ángulo de canteo oclusal. (Padwa, Kaiser, & Kaban, 1997) Se ha demostrado que el grado de canteo oclusal en

relación con el verdadero plano horizontal en el plano frontal es igual a la diferencia milímetro lineal entre el canto medial derecho e izquierda y la punta cuspídea derecha e izquierda de los caninos. (Susarla, Dodson, & Kaban, 2008) Sin embargo, la eficacia de las radiografías posteroanterior puede ser reducida por la rotación de la cabeza o la identificación señal inadecuada.

En presencia de asimetría, las radiografías basilar / submentovértex (SMV) son también útiles y menos vulnerables a la rotación de la cabeza (Malkoc, Sari, Usumez, & Koyuturk, 2005). Las radiografías SMV permiten la evaluación de la asimetría dentro de cada parte componente del complejo craneofacial, se pueden utilizar para diagnosticar desviaciones resultantes de los cambios de la línea media del arco dental, la asimetría craneofacial, posición condilar en la desviación mandibular funcional, la asimetría mandibular, y, en particular, la asimetría maxilar en pacientes de labio y el paladar hendido. (Uzel & Enacar, 2000) (Forsberg, Burstone, & Hanley, 1984)

Las radiografías panorámicas proporcionan información sobre la asimetría mandibular, Habets et al describió la simetría de la altura condilar calculado entre la altura de los condilos y la ramas. (Habets, Bezuur, Naeiji, & Hansson, 1988)

La tomografía computarizada (TC) puede proporcionar información tridimensional para el diagnóstico y plan de tratamiento de asimetrías, por lo que se ha convertido en un estudio de rutina en los casos que no puedan ser evaluados mediante métodos convencionales. (Park, Yu, Kim, Lee, & Baik, 2006)

La evaluación de fotografías faciales frontales es una herramienta de diagnóstico que se utiliza para evaluar la asimetría de tejidos blandos y el canteo labial (Yamashita, Nakamura, Shimada, Nomura, & Hirashita, 2009) Se concluyó que un ángulo OP de 2,15 a 2,90° en una fotografía digital es aceptable. (Ferrario, Sforza, Poggio, & Tartaglia, 1994) La incidencia de un canteo mayor que 1° entre las comisuras de la boca se encontró que se identificó el 28,6% cuando se midió sobre fotografías frontales estandarizadas (Song, y otros, 2007)

8. ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN DEL CANTEO OCLUSAL

La cirugía ortognática, la terapia de ortodoncia, o una combinación de cirugía ortognática y la terapia de ortodoncia se utilizan como alternativas de tratamiento en la

compensación de canteo oclusal. Aunque los procedimientos que implican cirugía simple o doble maxilar son invasivos y caros, (Park, Yu, Kim, Lee, & Baik, 2006) los métodos de tratamiento de ortodoncia conservadores también tienen limitaciones, ya que requieren la cooperación del paciente y pueden producir resultados no satisfactorios para sujetos. (Hanson & Melugin, 2009)

8.1 CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

En el tratamiento de la asimetría facial, la elección de la intervención quirúrgica depende de la conciencia del mismo paciente sobre su problema estético, así como la severidad de la discrepancia de canteo oclusal y la mandíbula en sentido sagital y vertical. Generalmente antes de la cirugía se requiere la nivelación del plano oclusal (Polley, Figueroa, & Cohen, 1993). Los principales efectos de la cirugía ortognática son para corregir la desviación de la línea media facial y maxilar, el nivel de la comisura oral, obtener pantalla simétrica de los dientes caninos, y la desviación barbilla correcta de acuerdo a la línea media facial normal. En pacientes sometidos a cirugía de mandíbula doble, se utiliza una combinación de Le Fort I osteotomía mandibular y osteotomía sagital bilateral u osteotomía rama interna vertical.

La corrección quirúrgica del canteo oclusal maxilar se basa en la extrusión del lado corto y la intrusión del lado largo del complejo maxilar. La selección del lado para el movimiento vertical depende de la visualización del incisivo superior, el ángulo de plano oclusal en la dirección sagital y la altura facial anterior vertical. Sin embargo, se considera que la intrusión quirúrgica del complejo maxilar es un proceso más estable que la elongación vertical de maxilar. (Ko, Huang, & Chen, Characteristics and corrective outcome of face asymmetry by orthognathic surgery, 2009) En pacientes con microsomía hemifacial, la asimetría craneofacial, y el labio y paladar hendido, defectos de partes blandas y la disminución de altura vertical puede estar presente en el lado afectado. La intervención quirúrgica en estos pacientes puede implicar la elongación vertical de maxilar. La osteogénesis por distracción y aloplásticos reconstrucción injerto óseo son alternativas quirúrgicas adicionales para los pacientes con asimetría craneofacial (Ko, Hung, Huang, & Chen, 2004)

La mayoría de los pacientes con canteo oclusal esquelético también tienen canteo en los tejidos blandos. (Laufer, Glick, Gutman, & Sharon, 1976) el canteo labial es una queja importante en estos pacientes y es evidente al observar la configuración facial. (Bishara, Burkey, & Kharouf, 1994) que se caracteriza por una diferencia de altura entre las comisuras de la boca, los bordes del bermellón distorsionadas de los labios superior e inferior, y la desviación de la línea media bucal de la línea media facial. (Benson & Laskin, 2001) El área bermellón se aumenta en el lado desviado en comparación con el lado contralateral. (Proffit, Phillips, & Dann, 1990) El músculo orbicular de los labios es el músculo principal de los labios y se compone de fibras que rodean completamente la boca. Este músculo está estrechamente relacionado con los otros músculos de la mímica. (D'Andrea & Barbaix, 2006) Por lo tanto, la desviación de la mandíbula afecta a estos músculos y jala el orbicular al lado desviado; en consecuencia, surgen labios asimétricos. La cirugía ortognática mejora significativamente no sólo en el esqueleto facial, sino también en los labios superior e inferior. (Kim, Jeon, Rhee, & Hong, 2010) La asimetría de los labios causada por la desviación de la mandíbula puede ser casi completamente corregido por el movimiento del músculo mentoniano a la línea media del esqueleto facial con tratamiento ortognático. (Yamashita, Nakamura, Shimada, Nomura, & Hirashita, 2009)

La cirugía ortognática, especialmente la osteotomía de rama, es una modalidad de tratamiento eficaz para la recuperación del labio desde una vista frontal. (Dal Pont, 1961) (Obwegeser, 1964) (Hwang, Min, Lee, Sun, & Lim, 2009)

8.2 TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

8.2.1 Camuflaje ortodontico

El tratamiento de camuflaje ortodontico implica el uso de arcos de intrusión-extrusión y el uso de anclaje esquelético. En la región anterior, el tratamiento convencional de canteo oclusal causado por los dientes intruidos se basa en la extrusión del segmento intruido con elásticos intermaxilares. La aplicación de los elásticos intermaxilares provoca fuerzas extrusivas tanto al arcos superior e inferior. Por lo tanto, esta técnica se limita en los casos en canteo oclusal causada por ambos dientes extruidos en un lado y dientes intruidos en el otro lado. Por lo general, OC se localiza en el arco superior e

inferior o en el segmento anterior o posterior. (Burstone, The segmental arch approach to space closure, 1982)

La aplicación de un arco de intrusión, titanio molibdeno de 0,017 x 0.025 permite al segmento anterior mejorar el canteo oclusal y la mordida profunda. La extrusión unilateral se puede obtener con un arco de extrusión cantiléver en los que el paciente no debe tener mordida profunda. (Burstone, The segmental arch approach to space closure, 1982)

El canteo oclusal posterior puede ser corregido utilizando un arco palatino en el maxilar y un arco lingual en la mandíbula. (Burstone, Precision lingual arches, active applications, 1989)

Kang et al ha desarrollado un sistema biomecánico conocido como alambre rítmico para corregir el canteo oclusal. Este sistema consta de 2 minitornillos aplicados en el maxilar y la mandíbula, arcos de intrusión, arcos de extrusión, y un arco transpalatino para mantener el torque de los dientes posteriores. (Kang, Nam, & Park, 2010)

Si se desea una reducción en la resistencia de la fuerza de intrusión, la longitud del arco se puede acortar o se puede añadir hélices a los arcos. La intrusión y extrusión de arcos deben utilizarse al mismo tiempo para asegurar la integridad de los contactos oclusales. (Kanzaki, Daimaruya, Takahashi, Mitani, & Sugawara, 2007), sin embargo pueden ocurrir movimientos no deseados tales como inclinación bucal o lingual de los molares por la extrusión o intrusión, lo que puede ser contrarrestados con arcos transpalatinos o arcos linguales (Kang, Nam, & Park, 2010)

8.2.2 Anclaje esquelético.

Se basa en la intrusión de los molares extruidos y extrusión de los molares intruidos. La extrusión de los molares puede aumentar la tendencia de rotación posterior de la mandíbula, así como la altura vertical anterior.

La intrusión de molares es más estable y disminuye la altura vertical anterior. (Paik, Woo, & Boyd, 2003) En el tratamiento de los molares intruidos, se ha sugerido el uso de dispositivos alternativos, tales como anclaje extraoral occipital, aparatos removibles con elásticos, aparatos palatinos modificados, cadena elastomérica, y los imanes. (Park, Yu, Kim, Lee, & Baik, 2006) (Yao, y otros, 2004) Sin embargo el uso de anclaje

convencional durante la extrusión de los molares conduce a efectos secundarios no deseados, una disminución en la colaboración del paciente, y el aumento de la duración del tratamiento. (Mostafa, Tawfik, & El-Mangoury, 1985)

El uso de minitornillos y miniplacas como dispositivos de anclaje esquelético se ha introducido para la intrusión de los molares, se ha demostrado que se obtuvo una genuina intrusión con fuerzas de 500 g, (Umemori, Sugawara, Mitani, Nagasaka, & Kawamura, 1999) 200-300 g, (Park, Yu, Kim, Lee, & Baik, 2006) y 150-250 g (Paik, Woo, & Boyd, 2003) sin reabsorción radicular. Para evitar la inclinación incontrolada y la rotación durante la intrusión, las fuerzas de intrusión deben aplicarse tanto por vía bucal y lingual. (Park, Yu, Kim, Lee, & Baik, 2006) (Chang, Lee, & Chun, 2004)

9. PROPUESTA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN CLÍNICA DEL PLANO OCLUSAL CON EL USO DE LA PLATINA DE FOX MODIFICADA

9.1 PLATINA DE FOX

En 1951, Fox diseñó un articulador que incluía una guía del plano oclusal. (Estados Unidos Patente nº 2,608,762, 1951) (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Ilustración 10: Diseño del “Denture modeling articulator” donde se evidencia la marca 76 en referencia a la guía del plano oclusal. Por Myron Fox. 1951.

En 1980 Spratley, un profesor de Protesis Dental en la Universidad de Melbourne, en E.E.U.U., diseñó la platina de Fox para facilitar al estudiante, la determinación del plano oclusal para pacientes totalmente desdentados. Dicho instrumento contaba con la guía del plano oclusal (ahora denominada horquilla) y dos aletas que se extendían a los costados, los cuales nos ayudarían como referencia para estudiar el paralelismo con la línea bipupilar y el plano de Camper. El método planteaba que se debía aplicar la guía del plano oclusal de la platina de Fox sobre el rodete de cera superior, a continuación se indica la toma de fotografías de frente y de perfil para realizar el estudio de paralelismo. (Spratley, 1980) (Sandoval, 2004) (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Ilustración 11: Full face (a) and profile (b) views looking along the occlusal plane guide. The interpupillary line and alar tragal line have been marked on the photographs. Ilustración. By Spratley, M. 1980.

Actualmente la platina de Fox ha mantenido el diseño de Spratley, pero es comercializada acompañada de una platina accesoria, que ayuda a evaluar el paralelismo con la línea bipupilar y el plano de Camper. La platina de Fox se utiliza para orientar el plano protésico, después de establecer las relaciones intermaxilares en pacientes desdentados. Sirve de guía para el estudio clínico del paralelismo con la línea bipupilar desde una vista frontal y desde una vista sagital en el lado derecho e izquierdo con el plano de Camper que va del centro del trago a la base del ala de la nariz, demostrado por Vera. (Vera, 2015) Éste estudio no requiere de fotografías adicionales, se determina el paralelismo en la misma sesión clínica. (Sandoval, 2004)

Ilustración 12: Platina de Fox. Fotografía propia. 2018

9.2 PLATINA DE FOX MODIFICADA “APARATO YEMDA”

Como vimos anteriormente, el estudio de la anatomía, fisiología de la oclusión de los pacientes dentados fue la base fundamental para que se crearan instrumentos (platina de Fox), aparatos (articuladores) y otros que coadyuven en los estudios y análisis oclusales del paciente desdentado.

Después de un largo análisis clínico y revisiones bibliográficas, se puede concluir que el plano oclusal del paciente dentado puede ser estudiado con los instrumentos y aparatología de los pacientes desdentados.

Particular importancia toma en este estudio la evaluación del plano oclusal por su influencia no sólo funcional sino también estética del sistema estomatognático, objetivos que involucran a la ortodoncia.

La evaluación del plano protético se realiza con la platina de Fox y su platina accesoria, mismos que requieren de la intervención subjetiva del operador, puesto que no tiene puntos fijos y estables de evaluación. El criterio visual de paralelismo puede ser variable entre uno y otro operador. Incluso si se tomaran fotografías aplicando las platinas en el paciente para realizar medidas y análisis en los mismos, éstos datos podrían variar y carecer de confiabilidad, por la angulación con la que puede haberse obtenido la imagen.

Antes de iniciar y al finalizar el tratamiento ortodóntico se realiza el estudio del plano oclusal en los modelos de estudio montados en articulador semiajustable con la ayuda

del arco facial. Sin embargo como se evidenció en la literatura, el tratamiento de ortodoncia, en especial el uso de ligas intermaxilares, el mal cementado de bandas y/o brackets durante el tratamiento puede provocar el canteo oclusal, situación que en algunos casos es imperceptible a simple vista del operador. (Olivares, y otros, 2013) El presente estudio plantea la creación del “Aparato YEMDA”, como instrumento válido y confiable para la medición del paralelismo entre el plano oclusal, el plano de Camper y la línea bipupilar del paciente, mismo que puede ser aplicado para evaluar el plano oclusal del paciente dentado y/o el protético del paciente desdentado.

Ilustración 13.- Aparato “YEMDA”. Fotografía propia. 2018

La Real Academia Española define como aparato al conjunto de piezas coordinadas para que realicen una función. (Real Academia Española y Asociación de Lenguas Españolas, 2016). En el presente caso el aparato “YEMDA” consta de dos platinas, una platina inferior que presenta una guía oclusal la cual debe aplicarse bajo las caras oclusales y/o incisales del plano oclusal superior del paciente, y la platina superior que consta de unas extensiones a manera de guía subnasal, que señalará las bases del ala de la nariz de ambos lados del paciente y las extensiones laterales servirán para la señalización del trago auricular bilateral. Estableciéndose de ésta manera la posibilidad

de usarlo para medir el paralelismo entre el plano oclusal y el plano de Camper del paciente, tanto en el plano vertical como en el plano sagital.

También cuenta con cuatro pilares a manera de ejes, con pernos y tuercas que permitirán la fijación del aparato una vez determinados los planos en el paciente.

VIII. METODOLOGÍA

8.1 TIPO DE ESTUDIO

8.1.1 Enfoque de estudio

El presente estudio es de tipo cuali- cuantitativo

El enfoque cualitativo estudia y describe las percepciones subjetivas de la población de estudio (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). En éste estudio se presentará las inquietudes del investigador y algunos casos clínicos con canteo oclusal producto del tratamiento ortodontico.

El enfoque cuantitativo utiliza la medición numérica para la comprobación de hipótesis (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). En éste estudio se demostrará la prevalencia y el método empleado para la evaluación del canteo oclusal durante el tratamiento ortodontico en la Maestria de Ortodoncia 5ta versión- UAJMS. Por otro lado se realizará mediciones con el “Aparato Yemda” para fundamentar criterios de validez y confiabilidad en la evaluación del paralelismo entre el plano oclusal, plano de Camper y Linea bipupilar.

8.1.2 Alcance de estudio

Explicativo.- porque permite identificar las causas (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) de la falta de percepción de canteo oclusal y plantea alternativas de solución.

8.1.3 Diseño de investigación

Por la secuencia en el tiempo: longitudinal

Por el control de la variable: experimental

Por el inicio del estudio: prospectivo

8.2 MATERIALES

Para la primera fase “aplicación de la encuesta”:

- Aplicación virtual “Google form” para el diseño de la encuesta

- Programa Microsoft Office “Excel” para la elaboración de gráficas y presentación de resultados

Para la segunda fase: “Análisis del canteo oclusal en pacientes con los métodos ya existentes”:

- o Baja lengua
- o Platina de Fox

Para la tercera y cuarta fase: “Diseño, creación, aplicación y establecimiento de uso del aparato YEMDA”

- “aparato YEMDA”
 - o Venesta
 - o 4 Pernos de 1 cm de diámetro con 2 tuercas cada una
 - o Sierra para cortar venesta
 - o Barniz
 - o Plástico para forrar la guía oclusal
- Regla milimetrada metálica
- Cámara fotográfica
- Hoja de registro de medidas

8.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: Instrumento de medición clínica en la Ortodoncia, “aparato YEMDA”

Definición conceptual	Definición operacional	Indicador	Unidades de medida
Objeto formado por varias piezas que se usa con las manos para determinar un parámetro de medida (longitud)	+ Validez.- Grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir	+ Longitud vertical y sagital bilateral que mida el paralelismo entre el plano	+ Parámetros fijos para la medición entre las platinas del aparato. Vista lateral: puntos VLD1, VLD2, VLD3

<p>de la inclinación del plano oclusal en relación al plano de Camper durante el tratamiento del paciente. (Real Academia Española y Asociación de Lenguas Españolas, 2016)</p>	<p>+ Confiabilidad.- Grado en que un instrumento genera resultados reproducibles.</p> <p>+ Objetividad.- grado en que un instrumento no depende de la opinión o sentimiento de una persona.</p>	<p>oclusal y de Camper</p> <p>+ Unidad de medida universal</p> <p>+ Puntos fijos estables para la medición</p>	<p>Vista frontal: VF1, VF2, VF3 y Vista lateral izquierda: VLI1, VLI2, VLI3</p> <p>+ Longitud en Centímetros y milímetros en los parámetros fijos del aparato</p> <p>+ Plano de Camper: (Centro del trago de la oreja- base del ala de la nariz)</p> <p>+Plano Oclusal (mayor cantidad de puntos de superficies incisales y oclusales de la arcada superior)</p>
---	---	--	--

VARIABLE DEPENDIENTE: Inclinación del plano oclusal

Definición conceptual	Definición operacional	Indicador	Unidades de medida
El plano oclusal se define como el plano promedio establecido por las superficies incisales y oclusales de los dientes, cuya evaluación clínica puede ser determinada por el paralelismo que debe tener con el plano de Camper. La inclinación en sentido vertical o transversal del mismo se denomina canteo oclusal.	+ Correcto paralelismo entre plano oclusal y el plano de Camper en una vista frontal y lateral. + Canteo oclusal frontal + Canteo oclusal lateral	+ Plano oclusal paralelo al plano de Camper +Inclinación derecha o izquierda del plano oclusal en una vista frontal. + Inclinación anterior o posterior del plano oclusal en una vista lateral derecha o izquierda.	+ Distancia equidistante entre el plano oclusal y plano de Camper + Discrepancia de distancias entre el plano oclusal y de Camper en una vista frontal. + Discrepancia de distancias entre el plano oclusal y de Camper en una vista lateral.

8.4 POBLACIÓN

+ Universo y muestra: la encuesta se aplicará a los 20 cursantes de la maestría de Ortodoncia 1ra versión

La evaluación clínica de pacientes de la Maestría de Ortodoncia 1ra versión – UAJMS se realizará a aquellos que acepten la participación voluntaria en el presente estudio.

+ Muestreo probabilístico

8.5 PROCEDIMIENTO

- a) Aplicación de la encuesta a los maestrantes para determinar:
 - El método que emplean en la evaluación del canteo oclusal.
 - La prevalencia de percepción del canteo oclusal en los pacientes atendidos en la Maestría 1ra versión
 - Etapa de tratamiento en la que se evidenció el canteo oclusal
- b) Diseñar el “aparato YEMDA” para la evaluación del plano oclusal en pacientes
- c) Establecer parámetros para la validación, confiabilidad y objetividad del instrumento.
- d) Aplicar la prueba piloto
- e) Aplicación del consentimiento informado a los pacientes
- f) Realizar el estudio y descripción de las percepciones de pacientes tratados ortodónticamente respecto a su plano oclusal “conformidad con su estética y masticación”.
- g) Aplicación del “aparato YEMDA” para la evaluación de los pacientes durante su tratamiento ortodóntico.
- h) Establecer el protocolo correcto de uso del “aparato YEMDA”
- i) Medición con el “aparato YEMDA”:
 - Aplicación por el mismo operador en diferentes tiempos al mismo paciente. “validez interna”
 - Aplicación por distintos operadores en un mismo paciente “validez externa”

IX. RESULTADOS

9.1 REPORTE DE DATOS DE LA ENCUESTA

Se aplicó una encuesta virtual (Google form) a los cursantes de la Maestría de Ortodoncia 1ra versión UAJMS. (Ver ANEXO N° 1 ENCUESTA) De 20 cursantes respondieron 12 personas.

Ilustración 14.- Representación gráfica de los participantes de la encuesta. Ilustración propia. 2018

Los encuestados refirieron lo siguiente:

Respecto al método de evaluación empleado para identificar canteo oclusal:

- El total de participantes de la encuesta respondieron que aplicaban la visualización para la evaluación de la inclinación del plano oclusal “Canteo oclusal”

Ilustración 15.- Representación gráfica del método empleado para la evaluación de la inclinación del plano oclusal “canteo oclusal”. Ilustración propia. 2018

Se reportó un total de 41 pacientes atendidos en la maestría de Ortodoncia, entre los que se evidenciaron 15 casos con canteo oclusal.

Ilustración 16.- Representación gráfica de la percepción de número de casos con canteo oclusal. Ilustración propia. 2018

Respecto a la descripción de los casos con canteo oclusal, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Fase I Alineado y Nivelación: 1 reporte de caso con canteo oclusal
- Fase II Activa o de trabajo: 12 reportes de caso con canteo oclusal
- Fase III Contención: 2 reportes de caso con canteo oclusal

Ilustración 17.- Representación gráfica de la etapa de tratamiento ortodóntico en la que se percibió canteo oclusal.. Ilustración propia. 2018

9.2 ESTUDIO CUALI-CUANTITATIVO DE LA PERCEPCIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LOS PACIENTES TRATADOS ORTODONTICAMENTE. PRUEBA PILOTO APARATO “YEMDA”

“Conformidad con su estética y masticación”

+ CASO CLÍNICO N° 1

Paciente de sexo femenino, después de 4 años de tratamiento ortodóntico y a 2 años después de la culminación del mismo, acude a consulta para manifestar su inquietud respecto a su sonrisa.

A la aplicación de la entrevista, con fines de investigación cualitativa, la paciente manifiesta lo siguiente:

¿Cómo te sientes después del tratamiento ortodóntico respecto a tu estética?

“Las personas me dicen que tengo una linda sonrisa, ... mmm... pero veo mi sonrisa chueca, y no me gusta, me dijeron que se puede solucionar con estética, con carillas pero también me dijeron que consulte con un ortodoncista”

¿Cómo te sientes después del tratamiento ortodóntico respecto a tu funcionalidad masticatoria?

“Mi dolor en las articulaciones de mi mandíbula pasó cuando me hicieron la ortodoncia, pero siento que,.. mastico mis alimentos mas lento, ...y tardo mucho en comer, más que los demás”

Ilustración 18.- Caso clínico 1. Vista frontal. Método visual- fotográfico para la evaluación del canteo oclusal. A dos años de concluido el tratamiento ortodóntico, nótese la mayor exposición de encía en el lado izquierdo de la paciente y presencia de canteo oclusal. *Fotografía propia. 2018.*

Para el exámen clínico del plano oclusal, se utilizó un baja lengua, siguiendo las recomendaciones de otros estudios. (Sora & Jaramillov, 2004) En la cual se evidencia mayor inclinación del plano oclusal visto de frente,.

Ilustración 19.- Caso clínico 1. Evaluación del canteo oclusal con baja lengua (vista frontal). Fotografía propia. 2018.

En la evaluación clínica con el aparato YEMDA, cuyo platina se apoya en todo el plano oclusal (en la mayor cantidad de superficies de contacto) se encontró diferencias, con los anteriores métodos de evaluación.

Ilustración 20.- Caso Clínico 1. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista frontal). Fotografía propia. 2018.

En el plano frontal, evidentemente se encontró un canteo oclusal, pero sólo en el sector anterior, evidenciándose una línea de la sonrisa invertida en relación con una línea horizontal, siendo que los incisivos central y lateral superior izquierdos se encuentran en una posición mas elevada que las demás piezas anteriores. Sin embargo el plano oclusal constituido por la mayor cantidad de puntos de contacto sobre la platina, se encuentra ligeramente canteada, las medidas que presenta son de izquierda a derecha:

- 3,4 cm
- 3,4 cm
- 3,35 cm

Ilustración 21.- Caso clínico 1. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista lateral derecha). *Fotografía propia. 2018.*

En una vista lateral derecha se evidencia que el sector posterior se encuentra mas extruido que el sector anterior, por lo que se aleja del paralelismo con el “Plano de Camper”. Las medidas que presenta de izquierda a derecha son:

- 5,1 cm
- 4,7 cm
- 4,1 cm

Ilustración 22.- Caso clínico 1. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista lateral izquierda). Fotografía propia. 2018.

En una vista lateral izquierda se evidencia ligero paralelismo con una diferencia de menos 1 mm en el sector anterosuperior izquierdo. Las medidas que presenta de izquierda a derecha son:

- 3,2 cm
- 3,3 cm
- 3,4 cm
- 3,4 cm

En síntesis podemos concluir que el sector anterosuperior izquierdo se encuentra más intruido que todo el plano oclusal. Existe canteo oclusal del sector posterior, siendo que el sector posterosuperior derecho se encuentra más extruido (5,1 cm) que el sector posterosuperior izquierdo (3,4 cm), por una diferencia de (1,7 cm)

+ CASO CLÍNICO N° 2

Paciente de sexo masculino, después de 3 años de tratamiento ortodóntico y a 7 años después de la culminación del mismo, acude a consulta.

A la aplicación de la entrevista, con fines de investigación cualitativa, el paciente manifiesta lo siguiente:

¿Cómo te sientes después del tratamiento ortodóntico respecto a tu estética?

“Hace 5 meses aproximadamente, tuve que recurrir al arreglo de mis dientes porque no los veía muy estético [señalando los dientes anterosuperiores] ahora me siento bien... Estaban algo cortos...uno de mis caninos fue reducido de tamaño...”

¿Cómo te sientes después del tratamiento ortodóntico respecto a tu funcionalidad masticatoria?

“Mastico bien.”

Ilustración 23.- Caso clínico 2: Método visual- fotográfico para la evaluación del canteo oclusal. A siete años de haber concluido el tratamiento ortodóntico. Al trazar las líneas se observa paralelismo del sector anterosuperior con la línea bipupilar. Fotografía propia. 2018.

Para el examen clínico del plano oclusal, se utilizó un baja lengua, siguiendo las recomendaciones de otros estudios. (Sora & Jaramillo, 2004) En la cual se evidencia ligera discrepancia con la línea bipupilar y subnasal bilateral

*Ilustración 24.- Caso clínico 2. Evaluación del canteo oclusal con baja lengua.
Fotografía propia. 2018.*

En la evaluación clínica con el aparato YEMDA, cuyo platina se apoya en todo el plano oclusal (en la mayor cantidad de superficies de contacto) se encontró ligera discrepancia en la dimensión del lado derecho del paciente respecto a su lado izquierdo

Ilustración 25.- Caso clínico 2. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista frontal). *Fotografía propia. 2018.*

En el plano frontal se encontró un canteo oclusal, las medidas que presenta son de izquierda a derecha:

- 3,25 cm
- 3,3 cm
- 3,35 cm

Ilustración 26.- Caso clínico 2. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista lateral derecha). Fotografía propia. 2018.

En una vista lateral derecha se evidencia que el sector posterior se encuentra ligeramente más extruido que el sector anterior, por lo que se aleja del paralelismo con el “Plano de Camper”. Las medidas que presenta de izquierda a derecha son:

- 3,8 cm
- 3,6 cm
- 3,3 cm

Ilustración 27.- Caso clínico 2. Evaluación del canteo oclusal con el “aparato YEMDA” (vista lateral izquierda). Fotografía propia. 2018.

En una vista lateral izquierda se evidencia paralelismo. Las medidas que presenta de izquierda a derecha son:

- 3,3 cm
- 3,3 cm
- 3,3 cm

En síntesis podemos concluir que en éste paciente el sector posterosuperior derecho se encuentra mas extruido que todo el plano oclusal.

Existe canteo oclusal del sector posterior, siendo que el sector posterosuperior derecho se encuentra más extruido (3,8 cm) que el sector posterosuperior izquierdo (3,3 cm), por una diferencia de (0,5 cm). El sector anterior se encuentra paralelo al plano de Camper.

9.3 APLICACIÓN DEL “APARATO YEMDA” A PACIENTES CON APARATOLOGÍA FIJA.

+ CASO CLÍNICO N° 1

Paciente de sexo masculino, clase esquelética II, en etapa de contención durante su tratamiento ortodóntico, se aplicó el uso de ligas intermaxilares en el sector anterior para cerrar la mordida abierta, sin embargo, al descuido del paciente con el uso de ligas, éstas piezas regresaban a su posición. Se observa una línea de la sonrisa ligeramente invertida y la atrición progresiva del canino superior derecho, que iba perdiendo la relación de oclusión mutuamente protegida por los caninos en la excursión lateral derecha.

Ilustración 28.- Caso clínico 1 con aparatología fija en etapa de contención. Fotografía propia. 2018

Se inició el estudio del plano oclusal, con la ayuda de una platina de Fox, apoyada en la mayor cantidad de contactos oclusales, en la que se observa que existe discrepancia de 0,5 mm en todos los incisivos anterosuperiores respecto al plano oclusal, ligera inclinación del plano oclusal hacia la derecha en relación con la línea bipupilar y subnasal.

Ilustración 29.- Caso clínico 1 con aparatología fija. Evaluación del canteo oclusal. Nótese la diferencia de los incisivos respecto al plano oclusal. Fotografía propia. 2018

Se decidió la reconstrucción de la cúspide canina superior derecha y la reposición de los brackets de los 4 incisivos superiores, subiendo 0,5 mm mas hacia gingival para ayudar a la ligera extrusión de los incisivos.

Ilustración 30.- Caso clínico 1 con aparatología fija. Reconstrucción de la cúspide canina derecha y reposición de brackets de los incisivos superiores. *Fotografía propia. 2018*

A la semana de control se vuelve a evaluar su plano de oclusión, observándose que los incisivos ya están apoyados en la platina oclusal.

Ilustración 31.- Caso clínico 1 con aparatología fija. Se observa la corrección de la posición de los incisivos respecto al plano oclusal. *Fotografía propia. 2018*

Se observa que existe diferencia entre el lado derecho que mide 2 cm y el izquierdo 2,5 cm, además debe notarse que existe mayor dimensión en el sector anterior (4,15 cm).

+ *CASO CLÍNICO N° 2*

Paciente de sexo femenino, clase esquelética III, en etapa de trabajo durante su tratamiento ortodóncico, presenta mordida abierta anterior, se piensa en el uso de ligas intermaxilares en el sector anterior pero se observa que éstas piezas tienen raíces pequeñas.

Ilustración 32.- Caso clínico 2 con aparatología fija. Etapa de trabajo: Clase esquelética III con mordida abierta. Fotografía propia. 2018

Se inicia el estudio del plano oclusal, en la que se evidencia la correcta inclinación del plano oclusal en el plano frontal, una relación labio – incisal estética. Sin embargo se nota la extrusión de los sectores posteriores respecto al plano de Camper en las vistas sagitales. Las medidas son:

- Sector posterosuperior derecho 3,4 cm
- Sector anterior 2,9 cm
- Sector posterosuperior izquierdo 3,1 cm

Se decide el uso de barra palatina baja para la intrusión del sector posterior bilateral, se recomienda el control de la intrusión, mayor intrusión para el sector posterosuperior derecho diferencia de (0,3 cm)

Ilustración 33.- Caso clínico 2 con aparatología fija. Nótese las vistas sagitales la diferencia del plano oclusal posterior en relación al plano de Camper. *Fotografía propia. 2018*

+ CASO CLÍNICO N° 3

Paciente de sexo masculino, clase esquelética II, en etapa de trabajo durante su tratamiento ortodóntico, sector anterosuperior protruido y extruido, cuenta con un microimplante infracigomático derecho, tiene ausencia de varias piezas dentarias por lo que se pretende realizar un camuflaje y retrusión del sector anterior con cadenas elásticas ancladas al microimplante y a los molares superiores izquierdos.

Ilustración 34.- Caso clínico 3 con aparatología fija. Etapa de trabajo: Clase esquelética III con mordida abierta. Fotografía propia. 2018

Se inicia el estudio del plano oclusal, en el plano frontal se evidencia inclinación del plano oclusal con las siguientes dimensiones: lado derecho (4,5 cm) hacia el lado izquierdo (5,0 cm), con una relación labio incisal de 4 mm de diferencia. En el plano sagital derecho con una medida de (3,2 cm) y en el plano sagital izquierdo con una medida de (3,7 cm).

Ilustración 35.- Caso clínico 3 con aparatología fija. Nótese en la vista frontal la inclinación del plano oclusal. En las vistas sagitales se ve la diferencia del plano oclusal posterior en relación al plano de Camper. Fotografía propia. 2018

La inclinación del plano oclusal de los sectores posteriores está influyendo en la inclinación del plano oclusal del sector anterior. Se decide el uso de barra palatina alta, con activación para promover una ligera extrusión del sector posterior derecho y como anclaje para el uso de un arco de curva reversa de 0,17 x 0,25 para la intrusión del sector anterosuperior.

En un control a las dos semanas, se evidenció corrección del paralelismo del plano oclusal anterior con la línea subnasal y bipupilar, relación labio incisal de 3mm, es decir se logró intrusión del sector anterior de 1 mm, pero se recomienda la continuidad del arco de curva reversa por 1 semana más para el siguiente control.

Ilustración 36.- Caso clínico 3 con aparatología fija y aplicación del “aparato YEMDA”. Nótese en la vista frontal la corrección de la inclinación del plano oclusal..
Fotografía propia. 2018

9.4 PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL “APARATO YEMDA”

El aparato YEMDA está diseñado para la medición de la inclinación del plano oclusal en relación con el plano de Camper, se deben seguir las siguientes recomendaciones y pasos para su uso

- Desajustar la platina superior que nos indicará la posición del plano de Camper
- Desinfectar la guía del plano oclusal que se encuentra en la platina inferior, para aplicarla apoyándola debajo de las superficies oclusales e incisales de la arcada superior. Se debe aplicar y mantener la posición en la que haya mayor cantidad de contacto dentario con la platina y mayor estabilidad.
- A continuación se debe usar las guías que señalan la base de las alas de la nariz, solicitando al paciente que relaje el labio superior.

- Una vez establecida la posición de las bases del ala de la nariz bilateral se debe ajustar los dos ejes anteriores con sus respectivos pernos.
- Posteriormente se debe hacer coincidir las aletas externas con la parte media del trago de la oreja para pacientes dentados y la parte inferior para pacientes totalmente desdentados, ayudados por una regla que señale ésta posición. Ajustar los dos ejes externos, posteriores del aparato “YEMDA”
- Antes de sacar el aparato de la boca del paciente, se puede tomar un registro para evaluar los cambios posteriores que se den.
- También se recomienda la evaluación de la relación labio incisal en una vista frontal para tomar decisiones respecto a la necesidad de intrusión o extrusión del plano anterior respecto al posterior. Considerando que la relación labio-incisal idealmente será de 0 a 2 mm, que los incisivos laterales se encontrarán a 0,5 mm por encima del plano oclusal.

X. DISCUSIÓN

A lo largo de la historia de la práctica odontológica podemos notar que el estudio por la oclusión ha cobrado mayor importancia en el área de la rehabilitación por la necesidad que se tenía de replicar la oclusión ideal, terapéutica y funcional de un paciente dentado.

Para el estudio del plano protético en pacientes desdentados se creó la platina de Fox que permite evaluar el paralelismo del plano oclusal con el plano de Camper, cuya expresión en tejidos blandos se ha señalado al trago de la oreja y a la base del ala de la nariz. Sin embargo se ha vuelto un tema de controversia científica, la definición de la referencia tegumental para estudiar éste paralelismo. Apoyamos la postura de la mayor parte de estudios realizados que concluyen que la referencia posterior del plano de Camper sería el punto medio del trago de la oreja para pacientes dentados y la parte inferior del trago de la oreja para pacientes desdentados totales, basados en la filosofía del cambio de dirección antihorario en pacientes adultos mayores.

Por otro lado debe hacerse hincapié en la importancia que está tomando en los últimos estudios la evaluación de la oclusión en Ortodoncia. El estudio de la oclusión que se realiza al inicio y al finalizar el tratamiento ortodóntico puede ser insuficiente, o

demasiado tarde para la corrección e intervención que se pueda realizar durante el tratamiento ortodóntico. La incidencia de casos con canteo oclusal por el tratamiento ortodóntico, hace pensar en la necesidad de un método objetivo práctico y accesible económicamente para la evaluación clínica constante del plano oclusal durante el tratamiento.

XI. CONCLUSIONES

Los cursantes de la Maestría de Ortodoncia 1ra versión UAJMS que participaron de la encuesta del presente estudio manifestaron que el método para la evaluación de la inclinación del plano oclusal empleado en todos los casos, fue la visualización.

Se reportó la percepción visual de pacientes con canteo oclusal durante el tratamiento ortodóntico en un 37%, con mayor índice en la etapa de trabajo 80%, en el desarrollo de la Maestría de Ortodoncia 1ra versión UAJMS, gestión 2018

El “aparato YEMDA” fue creado y ajustado con la implementación de parámetros que permitan el registro y la medición precisa de la inclinación del plano oclusal en relación con el plano de Camper. Además se estableció un protocolo de uso que posibilita el uso tanto para pacientes dentados como desdentados.

XII. RECOMENDACIONES

Se debe considerar que los estudios de la oclusión se deben hacer constantemente durante el tratamiento del paciente, ya que con la cementación de brackets, bandas y el uso de ligas intermaxilares usados en la aparatología fija estamos cambiando constantemente las relaciones dentarias, intermaxilares que pueden a su vez afectar el correcto posicionamiento del plano oclusal. También se recomienda la aplicación de la propuesta de éste estudio, el “aparato YEMDA”, para facilitar la evaluación objetiva y clínica del plano oclusal durante el tratamiento ortodóntico que resuelve la subjetividad, la improbabilidad de la evaluación visual y fotográfica y/o la inaccesibilidad a varios estudios imagenológicos durante el proceso.

XII. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Abi-Ghosn C, Z. C. (2014). The Ala-Tragus Line as a Guide for Orientation of the Occlusal Plane in Complete Dentures. *Contemp Dent Pract*, 15(1), 108-111.

- Ackerman, M., & Ackerman, J. (2002). Smile analysis and design in the digital era. *J Clin Orthod*, 36, 221–236.
- Águila, J. (1996). *Manual de Cefalometría*. Caracas: Editorial Actualidades Médico Odontológicas Latinoamericanas.
- Ahmad, Z., Jawad, I., & Al-Ali, A. (2007). Clinical determination of the occlusal plane and its relation with orofacial measurements. *Al-Rafidain Dent J*, 7(1), 101-110.
- Al Queran, F., & Hazza'a, A. (2010). The position of the occlusal plane in natural and artificial dentitions as related to other craniofacial planes. *J Prost*, 19, 601-605.
- Alexander, K., Stott, D., Sivakumar, B., & Kang, N. (2010). A morphometric study of the human ear. *J Plast, Reconst. Aesthet Surg.*, 64, J Plast, Reconst. Aesthet Surg.
- Alonso, A. (1999). *Oclusión y diagnóstico en Rehabilitación Oral* (Primera ed.). Argentina: Edit Médica Panamericana.
- Álvarez Cantoni, H., & NA, F. (2002). Impresión definitiva de la maxilar superior y registros. En *Colección Fundamentos*, (págs. 91-97). Hadeace.
- Asignatura de oclusión. (2000). *Apuntes de la asignatura de Oclusión*. Chile : Universidad de Chile.
- Ayala Puente, J., Gutierrez Alvarez, G., & Obach M., J. M. (03 de Julio de 2011). Registro de la relación céntrica. *N/C*.
- Barreto, J. (2008). La dimensión vertical restaurada en la prótesis dental parcial removible. *Colombia Médica*, 1657-9534.
- BeGole, E., & Lyew, R. (1998). A new method for analyzing changes in dental arches form. *A J Ortho Dentofac Orthop*, 113: 394-401.
- Benson, K., & Laskin, D. (2001). Upper lip asymmetry in adults during smiling. *J Oral Maxillofac Surg*, 59, 396–398.
- Biotti Picand, J., Manns Freese, A., González Cereceda, C., & Loeff Mirelmann, N. (2006). *Glosario de Oclusión Dentaria y Trastornos Temporomandibulares* (Primera ed., Vol. I). (Á. J. Rafael, Ed.) Colombia: Amolca.

- Bishara, S., Burkey, P., & Kharouf, J. (1994). Dental and facial asymmetries: a review. *Angle Orthod*, *64*, 89–98.
- Boutros, S., Shetye, P., Ghali, S., Carter, C., McCarthy, J., & Grayson, B. (2007). Morphology and growth of the mandible in Crouzon, Apert, and Pfeiffer syndromes. *J Craniofac Surg*, *18*, 146–150.
- Bücking, W. (2005). Eficacia probada en la consulta. El tratamiento funcional preprotésico. *Quintessence*, *18*(9), 24-36.
- Bücking, W. (2005). Los planos faciales horizontales. *Quintessence*, *18*(5), 259-268.
- Burstone, C. (1982). The segmental arch approach to space closure. *Am J Orthod*, *82*, 361–378.
- Burstone, C. (1989). Precision lingual arches, active applications. *J Clin Orthod*, *22*, 101–109.
- Burstone, C. (1998). Diagnosis and treatment planing of patients. *Semin Orthod*, *4*, 153–164.
- Caglaroglu, M., Kilic, M., & Erdem, A. (2008). Effects of early unilateral first molar extraction on skeletal asymmetry. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, *134*, 270–275.
- Chang, Y., Lee, H., & Chun, Y. (2004). Microscrew anchorage for molar intrusion. *J Clin Orthod*, *38*, 325–330.
- Chaturvedi, S., & Thombare, R. (2013). Cephalometrically assessing the validity of superior, middle and inferior tragus points on ala-tragus line while establishing the occlusal plane in edentulous patient. *J Adv Prosthodont*, *5*(1), 58-66.
- Cheong, Y., & Lo, L. (2011). Facial asymmetry: etiology, evaluation, and management. *Chang Gung Med J*, *34*, 341–351.
- Chew, M. (2006). Spectrum and management of dentofacial deformities in a multiethnic Asian population. *Angle Orthod*, *76*, 806–809.
- Cho, J., Kim, E., Kim, B., Cho, K., Lee, K., & Hwang, H. (2007). Correlations of frontal lip-line canting with craniofacial morphology and muscular activity. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, *132*, 278.e7–278.e14.

- Cobo Plana, J. (2003). Jovellanos bajo la divina proporción. *Conferencia pronunciada en la Casa Natal de Jovellanos*, (págs. 4: 20- 35).
- D'Amico, A. (1961). Functional occlusion of the natural teeth of man. *J. Pros. Den.*, 889-915.
- D'Andrea, E., & Barbaix, E. (2006). Anatomic research on the perioral muscles, functional matrix of the maxillary and mandibular bones. *Surg Radiol Anat*, 28, 261–266.
- Dal Pont, G. (1961). Retromolar osteotomy for the correction of prognathism. *J Oral Surg Anesth Hosp Dent Serv*, 19, 42–47.
- Das, U., Keerthi, R., Ashwin, D., Venkata Subramanian, R., Reddy, D., & Shiggaon, N. (2009). Ankylosis of temporomandibular joint in children. *J Indian Soc Pedod Prev Dent*, 27, 116–120.
- Dawson, P. E. (2009). *Oclusión funcional: Diseño de la sonrisa a partir de la ATM* (Primera ed.). (G. Santa Cruz, Ed., & Amolca, Trad.) EUA: Mosby.
- Del Lujan, M., Rosito, M., & Lagreca, N. (s.f.). *Masterización: RECURSOS PEDAGÓGICOS*. Obtenido de Punto- Recta- Plano: <https://rehip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/7103/1102-17%20MATEMATICA%20Punto%20Recta%20Plano.pdf?sequence=2>
- Delaire, J., Schendel, A., & Tulasne, J. (1981). An architectural and structural craniofacial analysis: a new lateral cephalometric analysis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*, 52(3), 226-238.
- Di Roca, S., & Sampol, J. L. (2006). Conceptos de oclusión funcional global. *Dental Dialogue*(3), 16-37.
- Di Santi, J., & Vázquez, V. (2003). Maloclusión Clase I: definición, clasificación, características clínicas y tratamiento. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*.
- Dixon, A., Hoyte, D., & Ronning, O. (1997). *Fundamentals of Craniofacial Growth*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Downs, W. (1948). Variations in Facial Relationship: Their Significance in Treatment and Prognosis. *Angle Orthod*, 19(3), 145-155.

- Droter, J. (2005). An orthopaedic approach to the diagnosis and treatment of disorders of the temporomandibular joint. *Dent Today*, 24(11), 84-88.
- Engel, E. (2009). Prosthesis maxillofacial with and without implants. *Quintessenz Zahntech*, 35(5), 554-571.
- Farias Neto A, M. J. (2010). Masticatory efficiency in denture wearers with bilateral balanced occlusion and canine guidance. *Braz Dent J*, 21(2), 165-169.
- Ferrario, V., Sforza, C., Poggio, C., & Tartaglia, G. (1994). Distance from symmetry: a three-dimensional evaluation of facial asymmetry. *J Oral Maxillofac Surg*, 52, 1126–1132.
- Forsberg, C., Burstone, C., & Hanley, K. (1984). Diagnosis and treatment planning of skeletal asymmetry with the submen- tal-vertical radiograph. *Am J Orthod*, 85, 224–237.
- Fox, M. R. (1951). *Estados Unidos Patente n° 2,608,762*.
- Frugone, R., & Pantoja Parada, R. (2010). Craniofacial characteristics in patients with severe toothwear. *Rev. Fac. Odontol Univ Antioq*, 21(2), 142-149.
- Garber, D., & Salama, M. (2000). Garber DA, Salama MA. *Periodontology*, 11, 18–28.
- Ghom, A. (2008). *Textbook of Oral Radiology*. India: Elsevier.
- Goiato, M., Garcia, A., Dos Santos, D., & Zuim, P. (2010). Analysis of masticatory cycle efficiency in complete denture wearers. *J Prosthodont*, 19(1), 10-13.
- Gomes, V., Gonçalves, L., Costa, M., & Lucas, B. d. (2009). Interalar distance to estimate the combined width of the six maxillary anterior teeth in oral rehabilitation treatment. *J Esthet Restor Dent*, 21(1), 26-36.
- González, P., Álvarez, M., Fernández, J., & González, I. (2003). Planos bioscópicos de interés protésico y su influencia en la altura coronal. *RCOE*, 8(5), 501-507.
- Good, S., Edler, R., Wertheim, D., & Greenhill, D. (2006). A computerized photographic assessment of the relationship between skeletal discrepancy and mandibular outline asymmetry. *Eur J Orthod*, 28, 97–102.

- Goto, T., Yamada, T., & Yoshiura, K. (2008). Occlusal pressure, contact area, force and the correlation with the morphology of the jaw-closing muscles in patients with skeletal mandibular asymmetry. *J Oral Rehabil*, 35(8), 594-603.
- Gregoret, J., Tuber, E., & Escobar, H. (2003). *El tratamiento ortodóncico con arco recto*. Madrid: NM.
- Guardo, C., Mateau, E., Ostojic, E., & Mosquera, I. (2000). Importancia de la posición natural de la cabeza. *S. A. de Ortodon*, LXIV (60) 127:5-13.
- Gupta, R., Aeran, H., & Singh, S. (2009). Relationship of anatomic landmarks with occlusal plane. *The J. of Indian Prosthodontic Society*, 9: 142-7.
- Habets, L., Bezuur, J., Naeiji, M., & Hansson, T. (1988). The orthopantomogram, an aid in diagnosis of temporomandibular joint problems. II. The vertical symmetry. *J Oral Rehabil*, 15, 465–471.
- Hanson, P., & Melugin, M. (2009). Surgical/Orthodontic Treatment of Mandibular Asymmetries. *Seminars in Orthodontics*, 15, 268–278.
- Haraguchi, S., Takada, K., & Yasuda, Y. (2002). Facial asymmetry in subjects with skeletal class III deformity. *Angle Orthod*, 72, 28–35.
- Hegtvædt, A. (1993). Diagnosis and management of facial asymmetry. En Peterson, Indressano, & Marciani, *Oral and Maxillofacial Surgery* (Vol. 3, págs. 1400–1414). Philadelphia: Lippincott.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2010). *Metodología de la Investigación* (Quinta ed.). México: McGraw-Hill.
- Hönn, M., & Gôz, G. (2007). The ideal of facial beauty: a review. *J Orofac Orthop*, 68, 6–16.
- Hotz, R. (1973). *Ortodoncia en la práctica diaria. Sus posibilidades y límites*. La Habana: Editorial Científico Técnica.
- Huntjens, E., Kiss, G., Wouters, C., & Carels, C. (2008). Condylar asymmetry in children with juvenile idiopathic arthritis assessed by cone-beam computed tomography. *Eur J Orthod*, 30, 545–551.

- Hwang, H., Min, Y., Lee, S., Sun, M., & Lim, H. (2009). Change of lip-line cant after 1-jaw orthognathic surgery in patients with mandibular asymmetry. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, *136*, 564–569.
- Janzen, E. (1977). A balanced smile: a most important treatment. *Am J Orthod*, *7*, 359–372.
- Jones, B., DeBruine, L., & Little, A. (2007). The role of symmetry in attraction to average faces. *Percept Psychophys*, *69*, 1273–1277.
- Kamashita, Y., Kamada, Y., Kawahata, N., & Nagaoka, E. (2006). Influence of lip support on the softtissue. *J Oral Rehabil*, *33*(2), 102-109.
- Kang, Y., Nam, J., & Park, Y. (2010). Use of rhythmic wire system with miniscrews to correct occlusal-plane canting. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, *137*, 540–547.
- Kanzaki, R., Daimaruya, T., Takahashi, I., Mitani, H., & Sugawara, J. (2007). Remodeling of alveolar bone crest after molar intrusion with skeletal anchorage system in dogs. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, *131*, 343–351.
- Karkazis, H. (1986). Relationship between ala-tragus line and natural occlusal plane- Implications in denture prosthodontics. *Quintessence Int*(17), 253-255.
- Kim, Y., Jeon, J., Rhee, J., & Hong, J. (2010). Change of lip cant after bimaxillary orthognathic surgery. *J Oral Maxillofac Surg*, *68*, 1106–1111.
- Ko, E., Huang, C., & Chen, Y. (2009). Characteristics and corrective outcome of face asymmetry by orthognathic surgery. *J Oral Maxillofac Surg*, *67*, 2201–2209.
- Ko, E., Hung, K., Huang, C., & Chen, P. (2004). Correction of facial asymmetry with multiplanar mandible distraction: a one-year follow-up study. *Cleft Palate Craniofac J*, *41*, 5–12.
- Kordass, B., & Mundt, T. (2005). Análisis funcional y oclusal mediante instrumentos. Situación actual. *Quintessence*, *18*(3), 141-51.
- Kumar S, G. S. (2013). A determination of occlusal plane comparing different levels of the tragus to form ala-tragal line or Camper's line: A photographic study. *J Adv Prosthodont*, *5*(1), 9-15.

- Landers, R. (2 de Mayo de 2017). *Ortodoncia razonada. Blog de Ortodoncia dirigida a Odontologos*. Obtenido de ¿La oclusión mutuamente protegida es un objetivo en ortodoncia?: <http://ortodonciarazonada.com/la-oclusion-mutuamente-prottegida-objetivo-ortodoncia/>
- Laufer, D., Glick, D., Gutman, D., & Sharon, A. (1976). Patient motivation and response to surgical correction of prognathism. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*, 41, 309–313.
- Lawrence, A. (1972). The six keys to normal occlusion. *Am J Orthod*.
- Learreta, J., & Barrientos, E. (2013). Application of a cephalometric method to the temporomandibular joint in patients with or without alteration in the orientation of the mandibular condyle axis. *Cranio*, 31(1), 46-55.
- Levin, B., & Sanders, J. (1985). Results of a survey of complete denture procedures taught in american and canadian dental schools: an update. *J Prosthet Dent*, 54(2), 302-306.
- Little, A., & Jones, B. (2006). Attraction independent of detection suggests special mechanisms for symmetry preferences in human face perception. *Proc Biol Sci*, 273, 3093– 3099.
- Llombart Jaques, D., Cortada Colomer, M., Brufau de Barbera, M., & Dominguez Sarmiento, S. (1990). Plano oclusal en protesis completa. *Revista Europea de Odonto-Estomatologia*, 145-148.
- Makzoume, J. (2007). Variations in rest vertical dimension: effects of standing posture in edentulous patients. *Gen Dent*, 55(3), 228-31.
- Malkoc, S., Sari, Z., Usumez, S., & Koyuturk, A. (2005). The effect of head rotation on cephalometric radiographs. *Eur J Orthod*, 27, 315–321.
- Manns, A. (2004). *Comunicación personal*. Santiago: Chile.
- Maruko, E., Hayes, C., Evans, C., Padwa, B., & Mulliken, J. (2001). Hypodontia in hemifacial microsomia. *Cleft Palate Craniofac J*, 38, 15–19.
- McNeill, C. (1997). *Science and Practice of Occlusion*. Chicago: Quintessence Publishing Co.

- Millet, C., Jeannin, C., Vincent, B., & Malquarti, G. (2003). Report on the determination of occlusal. *J Oral*, 30(11), 1118-1122.
- Mittal, R. (2008). Comparison of the occlusal plane in dentulous and edentulous patients: A cephalometric study. *J of Prosth*, 8(4), 195-200.
- Mohl, N. (2008). El rol de la postura de la cabeza en la función mandibular. *RAAO*, 1:32-8.
- Mostafa, Y., Tawfik, K., & El-Mangoury, N. (1985). Surgical-orthodontic treatment for overerupted maxillary molars. *J Clin Orthod*, 19, 350–351.
- Moyers, R. E. (1992). Introducción al estudio y práctica de la Ortodoncia. En R. E. Moyers, *Manual de Ortodoncia*. Buenos Aires: Médica Panamericana.
- Neslihan Ebru, S., & Selcan, H. (2015). Occlusal Cant: Etiology, Evaluation, and Management. *Turkish J Orthod*, 27(4), 174-179.
- Nisizaki, S. (2009). Oclusión y función oclusal en el adulto mayor. *Actas Odontológicas*, 1(VI):57-67.
- Nissan, J., Barnea, E., Zeltzer, C., & Cardash, H. (2003). Relationship between occlusal plane determinants and craniofacial structures. *J. of Oral Rehabilitation*, 30: 587–91.
- Obwegeser, H. (1964). The indications for surgical correction of mandibular deformity by the sagittal splitting technique. *Br J Oral Surg*, 1, 157–171.
- Okeson, J. (1996). *Orofacial Pain, Guidelines for Assessment, Diagnosis and Management*. EUA: Quintessence Publishin Co Inc.
- Okeson, J. (2008). *Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares* (Sexta ed.). España: Edit Elsevier.
- Olivares, A., Vicente, A., Jacobo, C., Molina, S., Rodríguez, A., & Bravo, L. (2013). Canting of the occlusal plane: perceptions of dental professionals and laypersons. *Med Oral Patol Oral Cir*, 18(3), 516-520.
- Ortiz, M., & Lugo, V. (2006). Maloclusión Clase II división 1; etiopatogenia, características clínicas y alternativa de tratamiento. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*.

- Padwa, B., Kaiser, M., & Kaban, L. (1997). Occlusal cant in the frontal plane as a reflection of facial asymmetry. *J Oral Maxillofac Surg*, *55*, 811–816.
- Paik, C., Woo, Y., & Boyd, R. (2003). Treatment of an adult patient with vertical maxillary excess using miniscrew fixation. *J Clin Orthod*, *37*, 423–428.
- Palcari, A., Marra, J., Rodríguez, L., De Souza, R., Pero, A., & Mollo, F. A. (2012). A cross-over randomised clinical trial of eccentric occlusion in complete dentures. *J Oral Rehabil*, *39*(8), 615–622.
- Panossian AJ, B. M. (2010). Evaluation of the smile: facial and dental considerations. *J Oral Maxillofac Surg*, *68*(3), 547–554.
- Park, S., Yu, H., Kim, K., Lee, K., & Baik, H. (2006). A proposal for a new analysis of craniofacial morphology by 3-dimensional computed tomography. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, *129*, 600.e23–600.e34.
- Peitsch, W., Keefer, C., LaBrie, R., & Mulliken, J. (2002). Incidence of cranial asymmetry in healthy newborns. *Pediatrics*, *110*(6), e72.
- Penton-Voak, I., Jones, B., Little, A., Baker, S., & Tiddeman, B. (2001). Symmetry, sexual dimorphism in facial proportions and male facial attractiveness. *Proc Biol Sci*, *268*, 1617–1623.
- Perrott, D., Umeda, H., & Kaban, L. (1994). Perrott, DH; Umeda, H; Kaban, LB. *Int J Oral Maxillofac Surg*, *23*(6 pt 1), 321–328.
- Petricevic, N., Celebic, A., Cecil, R., & Baucic-Bozic, M. (2006). Natural head position and inclination of craniofacial planes. *Int J Prosthodont*, *19*(3), 279–280.
- Pirttiniemi, P., Peltoma, k. T., Müller, L., & Luder, H. (2009). Abnormal mandibular growth and the condylar cartilage. *Eur J Orthod*, *31*, 1–11.
- Planas, P. (2000). *Rehabilitación Neuro Oclusal (RNO)* (Segunda ed.). Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica.
- Polley, J., Figueroa, A., & Cohen, M. (1993). Leveling of the occlusal plane during model surgery. *J Craniofac Surg*, *4*, 266–267.
- Proffit, W. (1994). *Ortodoncia Teoría y Práctica* (Segunda Edición ed.). Madrid, España: Mosby Doyma Libros.

- Proffit, W., Phillips, C., & Dann, C. (1990). Who seeks surgical- orthodontic treatment? *Int J Adult Orthodon Orthognath Surg*, 5, 153–160.
- Prombonas, A., Vlessides, D., & Molyvdas, P. (1994). The effect of altering the vertical dimension on biting force. *J Prosthet Dent*, 71, 139-143.
- Ramfjord, S. P., & Ash. (1972). *Oclusión* (Segunda ed.). Interamericana.
- Ré, J., Perez, C., Giraudeau, A., Ager, P., El Zoghby, A., & Orthlieb, J. (2008). Reconstruction of the curve of Spee. *Stomatologie*, 105:29-32.
- Real Academia Española y Asociación de Lenguas Españolas. (2016). *Gran diccionario de la Lengua Española*. España: Larousse.
- Ricketts, R. (1950). Variations of the temporomandibular joint as revealed by cephalometric laminagraphy. *Am J Orthod*(36), 877-892.
- Rinchuse, D., Kandasamy, S., & Sciote, J. (2007). A contemporary and evidence-based view of canine protected occlusion. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, 132(1), 90-102.
- Rogers, G., Greene, A., Oh, A., Robson, C., & Mulliken, J. (2007). Zygomaticotemporal synostosis: a rare cause of progressive facial asymmetry. *Cleft Palate Craniofac J*, 44, 106–111.
- Roth-Williams. (s.f.). *Filosofía y Técnica*.
- Rouviere, H., Delmas, A., & Delmas, V. (2005). *Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional* (Onceava ed.). España: Edit Elsevier.
- Sadr, K., & Sadr, M. (2009). A Study of Parallelism of the Occlusal Plane and Ala-Tragus Line. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospect*, 3(4), 107-109.
- Saizar, P. (1972). *Apronte para los registros Intemaxilares*. En: *Prostodoncia Total*. Buenos Aires: Mundi.
- Sakar, O., Bural, C., Sülün, T., Oztaş, E., & Marşan, G. (2013). Evaluation of the closest speaking space in different dental and skeletal occlusions. *J Prosthet Dent*, 109(4), 222-226.
- Samman, N., Tong, A., Cheung, D., & Tideman, H. (1992). Analysis of 300 dentofacial deformities in Hong Kong. *Int J Adult Orthodon Orthognath Surg*, 7, 181–185.

- Sandoval, P. (2004). *Manual de ortodoncia interceptiva: Evolución de la dentición*. Universidad de la frontera UFRO, Área Ortodoncia Preventiva e Interceptiva, Chile.
- Santana-Penin, U., & Mora, M. (1998). The occlusal plane indicator: a new device for determining the inclination of the occlusal plane. *J Prosthet Dent*, 80(3), 374-5.
- Sarici, D., Akin, M., Kurtoglu, S., Uzum, K., & Kiraz, A. (2013). Asymmetric crying face in a newborn with isotretinoin embryopathy. *Pediatr Dermatol*, 30(6), e289–e290.
- Schudy, F. (1965). The rotation of the mandible resulting from growth: its implications in orthodontic treatment. *Angle Orthod*, 35, 36–50.
- Schunke, S., Enssle, A., Kreisler, A., & Schlee, M. (2011). Teeth and posture. *J Esthet Dent*, 6(4), 406-427.
- Sencherman Savdie, G., & Echeverri Guzman, E. (1995). *Neurofisiología de la oclusión* (Segunda ed.). Colombia: Monserrat.
- Severt, T., & Proffit, W. (1997). The prevalence of facial asymmetry in the dentofacial deformities population at the University of North Carolina. *Int J Adult Orthodon Orthognath Surg*, 12, 171–176.
- Shimazaki T, M. M. (2003). The effect of occlusal alteration and masticatory imbalance on the cervical spine. *Eur J Orthod*, 25(5), 457-463.
- Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia dentofacial. (s.f.). *Lo que se debe saber de Ortodoncia*. Recuperado el 20 de Marzo de 2018, de Guía informativa: <http://www.sedo.es/que-es-la-ortodoncia/file.html>
- Solmaz, I., & Raberin, M. (2011). Is the ethnic factor an orthodontic therapeutic instructor. *Orthod Fr*, 82(4), 347-58.
- Song, W., Koh, K., Kim, S., Hu, K., Kim, H., & al., e. (2007). Horizontal angular asymmetry of the face in Korean young adults with reference to the eye and mouth. *J Oral Maxillofac Surg*, 65, 2164–2168.
- Sora, C., & Jaramillo, P. M. (2004). Diagnostico de las asimetrías faciales y dentales. *Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia*, 16(1-2).

- Souza, R., Leles, C., & Compagnoni, M. (2012). Levantamento do ensino de prótese total em faculdades de odontologia brasileiras. *Rev Fac Odontol São José dos Campos*, 5(1).
- Spratley, M. H. (1980). A simplified technique for determining the. *Journal of Oral Rehabilitation*, 7, 31-33.
- Steiner, C. (1953). Cephalometrics for you and me. *Am J Orthod Volume*, 39(10), 729–755.
- Strajnić, L. (2002). Determination of placement of anterior teeth in removable dental prostheses. *Med Pregl*, 55(11-12), 490-494.
- Strajnić, L., & Sinobad, D. (2012). Application of cephalometric analysis for determination of vertical dimension of occlusion a literature review. *Med Pregl*, 65(5-6), 217-222.
- Susarla, S., Dodson, T., & Kaban, L. (2008). Measurement and interpretation of a maxillary occlusal cant in the frontal plane. *J Oral Maxillofac Surg*, 66, 2498–2502.
- Tanaka, E., & Sato, S. (2008). Longitudinal alteration of the occlusal plane and development of different dentoskeletal frames during growth. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, 134, 602.e1–602.e11.
- Tejada, S. d. (1988). Desdentados. En: Arte Psicología de la Boca. *Madrid: Informa*, 229-273.
- Teubner, E., & Marinello, C. (2006). Determination of prospective tooth position by means of model analysis—the Staub Cranial System. *Schweiz Monatsschr Zahnmed*, 116(7), 741-758.
- The Academy of prosthodontics. (1999). *The Glossary of Prosthodontics Terms* (Seventh ed.). Prairie Village, Kan: Council of The Journal of Prsthetic Dentistry Editorial.
- The glossary of prosthodontic terms. (2005). 39(10), 729–755.
- Torres, M. (2009). Desarrollo de la dentición. La dentición primaria. *Revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría*.

- Torres, R. (1966). *Tratado de Gnato-Ortopedia Funcional*. Buenos Aires Argentina: Editorial Celsius.
- Ugalde, F. (2007). Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y transversal. *Revista ADM, LXIV*(3), 97-109.
- Umemori, M., Sugawara, J., Mitani, H., Nagasaka, H., & Kawamura, H. (1999). Skeletal anchorage system for open-bite correction. *Am J Orthod Dentofacial Orthop, 115*, 166–174.
- Uzel, I., & Enacar, A. (2000). Ortodontide Sefalometri. *Adana Turkey*.
- Van Vlimmeren LA, H. P. (2004). Diagnostic strategies for the evaluation of asymmetry in infancy-a review. *Eur J Pediatr, 163*, 185–191.
- Vellini, F. (2002). *Ortodoncia. Diagnóstico y planificación clínica*. Madrid: Amolca.
- Venugopalan, S., SatishBabu, C., & Rani, M. (2012). Determination of the relative parallelism of occlusal plane to three ala-tragal line in various skeletal malocclusions: A cephalometric study. *Indian J Dent Res, 23*, 719-25.
- Vera, M. M. (2015). *Determinación y localización del plano oclusal en la rehabilitación de pacientes adultos mayores usuarios de prótesis completas*. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- Vukusic, N., Lapter, M., & Muretic, Z. (2000). Change in the inclination of the occlusal plane during craniofacial growth and development. *Coll Antropol, 24*, 145–150.
- Wieczorek, A., Loster, J., & Loster, B. (2013). Relationship between Occlusal Force Distribution and the Activity of Masseter and Anterior Temporalis Muscles in Asymptomatic Young Adults. *Biomed Res Int*.
- Wilson, G. (1911). A manual of dental prosthetics Philadelphia. En Les, & Febiger.
- Wolfgang, F. (2009). La Oclusión a la largo del tiempo. *Quintessenz Zahntech, 35*(5), 574-584.
- Woźniak, K., Piątkowska, D., & Lipski, M. (2012). The influence of natural head position on the assessment of facial morphology. *Adv Clin Exp Med, 21*(6), 743-749.

- Xavier, S., Ribeiro, M., Sicchieri, L., Brentegani, L., & Lacerda, S. (2008). Clinical, microscopic and imaging findings associated to McCune-Albright syndrome: report of two cases. *Braz Dent J*, *19*, 165–170.
- Yamashita, Y., Nakamura, Y., Shimada, T., Nomura, Y., & Hirashita, A. (2009). Asymmetry of the lips of orthognathic surgery patients. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, *136*, 559–563.
- Yao, C., Wu, C., Wu, H., Kok, S., Chang, H., & Chen, Y. (2004). Intrusion of the overerupted upper left first and second molars by mini-implants with partial-fixed orthodontic appliances: a case report. *Angle Orthod*, *74*, 550–557.

XIII. ANEXOS

ANEXO Nº 1 ENCUESTA

13/6/2018

Evaluación de canteo oclusal

Evaluación de canteo oclusal

El presente estudio servirá para determinar la prevalencia y los métodos de evaluación del canteo oclusal durante el tratamiento ortodóncico. La información que proporcionas será totalmente confidencial. Agradecemos de antemano tu participación y tu tiempo.
NOTA.- Se entiende como canteo oclusal a la visualización del plano oclusal asimétrico. El canteo oclusal es uno de los parámetros que afectan a la estética de la sonrisa, que se expresará como una línea de la sonrisa inclinada a un lado.

*Obligatorio

CANTEO OCLUSAL

1. ¿Cuál fue el número de pacientes atendidos durante tu desempeño en la maestra? *

Marca solo un óvalo.

- 3
 4
 5
 6
 7
 8 o más

2. ¿Cuál es el método que empleas para evaluar el canteo oclusal? *

Marca solo un óvalo.

- Visualización
 Ninguno
 Otro: _____

3. ¿En cuántos casos de los anteriormente considerados evidenciaste cambio oclusal?*

Marca solo un óvalo.

- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8 o más
 Ninguno

4. De los casos con cambio oclusal que se presentaron, selecciona las características de cada uno. Solo completa la cantidad de casos que presentaron cambio oclusal CASO 1 CON CAMBIO OCLUSAL.

* Se refiere a la etapa de tratamiento ortodóncico en la que se evidenció el cambio oclusal. Fase I de alineado y nivelación; Fase II activa o de trabajo; Fase III de contención *** Se refiere si durante el tratamiento el paciente usó ligas intermaxilares. Marca I en caso afirmativo; Marca II en caso negativo

Marca solo un óvalo por fila.

	I	II	III
Clase esquelética	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Etapa de tratamiento ortodóncico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
*** Uso de ligas intermaxilares (=SI; != No)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. CASO 2 CON CAMBIO OCLUSAL

* Se refiere a la etapa de tratamiento ortodóncico en la que se evidenció el cambio oclusal. Fase I de alineado y nivelación; Fase II activa o de trabajo; Fase III de contención *** Se refiere si durante el tratamiento el paciente usó ligas intermaxilares. Marca I en caso afirmativo; Marca II en caso negativo

Marca solo un óvalo por fila.

	I	II	III
Clase esquelética	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Etapa de tratamiento ortodóncico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
*** Uso de ligas intermaxilares (=SI; != No)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. CASO 3 CON CAMBIO OCLUSAL

* Se refiere a la etapa de tratamiento ortodóncico en la que se evidenció el cambio oclusal. Fase I de alineado y nivelación; Fase II activa o de trabajo; Fase III de contención *** Se refiere si durante el tratamiento el paciente usó ligas intermaxilares. Marca I en caso afirmativo; Marca II en caso negativo

Marca solo un óvalo por fila.

	I	II	III
Clase esquelética	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Etapa de tratamiento ortodóncico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
*** Uso de ligas intermaxilares (=SI; != No)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. CASO 4 CON CANTEO OCLUSAL

* Se refiere a la etapa de tratamiento ortodóntico en la que se evidenció el canteo oclusal. Fase I de alineado y nivelación; Fase II activa o de trabajo; Fase III de contención ** Se refiere si durante el tratamiento el paciente usó ligas intermaxilares. Marca I en caso afirmativo; Marca II en caso negativo

Marca solo un óvalo por fila.

	I	II	III
Clase esquelética	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Etapa de tratamiento ortodóntico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
** Uso de ligas intermaxilares I=Si; II= No	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. CASO 5 CON CANTEO OCLUSAL

* Se refiere a la etapa de tratamiento ortodóntico en la que se evidenció el canteo oclusal. Fase I de alineado y nivelación; Fase II activa o de trabajo; Fase III de contención ** Se refiere si durante el tratamiento el paciente usó ligas intermaxilares. Marca I en caso afirmativo; Marca II en caso negativo

Marca solo un óvalo por fila.

	I	II	III
Clase esquelética	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Etapa de tratamiento ortodóntico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
** Uso de ligas intermaxilares I=Si; II= No	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. CASO 6 CON CANTEO OCLUSAL

* Se refiere a la etapa de tratamiento ortodóntico en la que se evidenció el canteo oclusal. Fase I de alineado y nivelación; Fase II activa o de trabajo; Fase III de contención ** Se refiere si durante el tratamiento el paciente usó ligas intermaxilares. Marca I en caso afirmativo; Marca II en caso negativo

Marca solo un óvalo por fila.

	I	II	III
Clase esquelética	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Etapa de tratamiento ortodóntico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
** Uso de ligas intermaxilares I=Si; II= No	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. CASO 7 CON CANTEO OCLUSAL

* Se refiere a la etapa de tratamiento ortodóntico en la que se evidenció el canteo oclusal. Fase I de alineado y nivelación; Fase II activa o de trabajo; Fase III de contención ** Se refiere si durante el tratamiento el paciente usó ligas intermaxilares. Marca I en caso afirmativo; Marca II en caso negativo

Marca solo un óvalo por fila.

	I	II	III
Clase esquelética	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Etapa de tratamiento ortodóntico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
** Uso de ligas intermaxilares I=Si; II= No	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. CASO 8 CON CANTEO OCLUSAL

* Se refiere a la etapa de tratamiento ortodóncico en la que se evidenció el cambio oclusal. Fase I de alineado y nivelación; Fase II activa o de trabajo; Fase III de conservación ** Se refiere si durante el tratamiento el paciente usó ligas intermaxilares. Marca I en caso afirmativo; Marca II en caso negativo

Marcar solo un óvalo por fila.

	I	II	III
Clase esquelética	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Etapa de tratamiento ortodóncico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
** Uso de ligas intermaxilares	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I=Si; II=No			

ANEXO N° 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO

Documento de Consentimiento Libre e Informado (DCLI)

Yo, _____ (*nombre y apellido del voluntario*), en pleno gozo de mis facultades mentales, acepto ser voluntario para participar en el estudio denominado “APARATO YEMDA”, INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL PLANO OCLUSAL DE LOS PACIENTES TRATADOS EN LA MAESTRÍA DE ORTODONCIA 5TA VERSIÓN- UAJMS, 2018.

Las implicaciones de mi participación voluntaria, incluyendo los objetivos, métodos y medios a través de los cuales este estudio será realizado han sido explicados hacia mi persona. Por estar participando de este estudio, no estaré sometido a ningún preconcepto, discriminación o desigualdad social.

He recibido las aclaraciones necesarias acerca de los posibles riesgos resultantes del estudio. Considerando que este estudio, es un trabajo de investigación, los resultados generados serán obtenidos después de su realización. Tuve la oportunidad de consultar todas las dudas que tenía sobre el estudio.

Por mi participación en el estudio, no recibiré ningún beneficio financiero, ni realizaré gastos económicos. Estoy al tanto de que mi privacidad será respetada, de esta forma mi nombre o cualquier otra información que pueda identificarme será mantenida en estricta reserva.

Entiendo que en cualquier momento puedo retirar mi consentimiento, así como solicitar el retiro de mis datos del lugar donde estén siendo almacenados, sin que esto resulte en pérdida de derechos o de atención médica.

Habiendo sido orientado sobre todo lo que ha sido mencionado en el presente documento, manifiesto mi libre consentimiento de participar, teniendo completa conciencia de que no seré perjudicado ni recibiré compensación económica por mi participación.

Firma del participante voluntario

Fecha y hora de firma del consentimiento: _____

Declaración del Investigador

Declaro haber explicado el objetivo del estudio al presente voluntario. En mi conocimiento, el participante ha entendido el objetivo, los procedimientos, riesgos y beneficios asociados a su participación en el estudio.

Firma del Investigador

ANEXO N° 3 HOJA DE REGISTRO DE MEDIDAS DE LA INCLINACIÓN DEL PLANO OCLUSAL

MEDICIÓN DE DISTANCIA ENTRE EL PLANO OCLUSAL Y PLANO DE CAMPER

NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE _____

FECHA DE REGISTRO	VISTA LATERAL DERECHA (cm)			VISTA FRONTAL (cm)			VISTA LATERAL IZQUIERDA (cm)			ESTRATEGIA DE ACCIÓN ORTODONTICA.
	VLD1	VLD2	VLD3	VF1	VF2	VF3	VLI1	VLI2	VLI3	
Definición diagnóstica del Plano Oclusal	+ Plano oclusal lateral derecho paralelo al plano de Camper + Canteo oclusal lateral derecho posterior + Canteo oclusal lateral derecho anterior			+ Plano oclusal frontal paralelo al plano de Camper + Canteo oclusal frontal derecho + Canteo oclusal frontal izquierdo			+ Plano oclusal lateral izquierdo paralelo al plano de Camper + Canteo oclusal lateral izquierdo anterior + Canteo oclusal lateral izquierdo posterior			